

Общие положения

§ Стороны соглашения. Круг сторон настоящего соглашения не подлежит изменению, в том числе присоединение к нему после его вступления в силу не допускается. Вступление в силу настоящего соглашения в отношении одной из сторон возможно не ранее его вступления в силу в отношении всех прочих сторон.

§ Цель соглашения. Настоящее соглашение составлено в целях правомерного, в справедливом разбирательстве, разрешения спора между сторонами на началах равного отношения к сторонам, равенства сторон при рассмотрении их спора, исключения неоправданных преимуществ какой-либо стороны над другими сторонами.

§ Срок соглашения. Настоящее соглашение действует бессрочно.

Если действие настоящего соглашения ограничено сроком, то в отношении продолжающегося разбирательства срок его действия продлевается до окончания соответствующего разбирательства.

Соответствующие возложенные, полученные в связи с настоящим соглашением обязанности, права, если иное не предусмотрено настоящим соглашением или не следует из их существа, прекращаются в отношении соответствующего спора решением такого спора, споров в связи с решением такого спора, увенчанных погашением обязательств в связи с соответствующими решениями.

§ Предмет соглашения. Настоящим соглашением стороны: определяют круг споров между ними, подлежащих разрешению по существу в третейском разбирательстве; определяют условия передачи таких споров на рассмотрение третейского суда; определяют порядок образования третейского суда; уполномочивают его состав на разрешение по существу споров, переданных ему на рассмотрение, и разрешение вопросов, возникающих в этой связи; определяют процедуру третейского разбирательства; определяют условия прекращения действия третейских оговорок, иных соглашений сторон, устанавливающих положения о спорах между ними, заключённых до заключения настоящего соглашения; устанавливают требования, в том числе по форме и содержанию, к таким третейским оговоркам, соглашениям, а также соглашениям участников в разбирательстве, заключённым при заключении настоящего соглашения или после него; определяют права и обязанности в связи с разбирательством вовлечённых в такое разбирательство лиц; определяют права и обязанности участников разбирательства и иных лиц в связи с исполнением третейского решения; определяют последствия нарушения настоящего соглашения.

§ Право соглашения. Настоящее соглашение управляется, в том числе в части вопросов, не охваченных им: избранным сторонами правом третейского соглашения; а при его недостаточности усмотрением третейского суда — на началах разумности, добросовестности, недопустимости вмешательства в частные дела в соответствии с целью настоящего соглашения с учётом применимого права, закона, обычая, распоряжения властей.

Если на момент заключения настоящего соглашения между сторонами отсутствует соглашение об избрании права третейского соглашения, то считается, что стороны избрали правом третейского соглашения право места третейского разбирательства.

§ Пределы соглашения. Стороны настоящего соглашения, прочие связанные соглашением лица принимают на себя в связи с соответствующими разбирательствами некоторые обязанности в отношении: сторон настоящего соглашения, спора, правоотношения в связи со спором на рассмотрении в разбирательстве; участников разбирательства; иных допущенных в разбирательство лиц, в том числе поверенных, представителей участников разбирательства, посредников, свидетелей, переводчиков; третейского суда, судей, уполномоченных ими лиц, в том числе третейских заседателей, — и дают в отношении себя некоторые права тому же кругу лиц. А участники разбирательства дают в отношении себя некоторые права в связи с исполнением третейского решения неограниченному кругу лиц.

Во всяком случае не имеют силы положения о спорах, которыми в отношении сторон настоящего соглашения, иных связанных соглашением лиц: устанавливаются для них обязанности, кроме обязанностей в связи с исполнением третейского решения, в отношении иных, чем допускается настоящим параграфом, лиц; а также даются права в их отношении иным, чем допускается настоящим параграфом, лицам.

§ Действительность соглашения. Сомнения в действительности и исполнимости настоящего соглашения толкуются в пользу его действительности и исполнимости, если иное не предусмотрено настоящим соглашением.

Если причиной таких сомнений в действительности настоящего соглашения явились (возможно, предполагаемые) недееспособность, ограниченная дееспособность, принуждение, угрозы, нахождение под влиянием, существенное заблуждение, отсутствие правомочий или полномочий или иные пороки воли сторон, то такие сомнения толкуются против его действительности, если только они не могут быть отвергнуты третейским судом достоверно.

§ Нарушение соглашения. Если иные последствия нарушения настоящего соглашения и иных положений о спорах не предусмотрены настоящим соглашением, то их нарушение считается нарушением: условий передачи соответствующего спора на рассмотрение третейского суда, если совершено до начала третейского разбирательства; порядка третейского разбирательства, если совершено в ходе

третейского разбирательства, — в связи с чем такие нарушения влекут соответствующие последствия, если такие последствия настоящим соглашением предусмотрены.

Во всяком случае нарушение основоположений настоящего соглашения третейским судьёй, судьями влечёт утрату ими полномочий на рассмотрение спора и разрешение вопросов в связи с разбирательством.

Связанные соглашения

§ Исключительность основоположений. С целью защиты важнейших прав сторон на правомерное разрешение их спора в справедливом разбирательстве основоположения настоящего соглашения — положения, которые содержат указание на то, что они устанавливаются соответствующие начала или применяются во всяком случае, — применяются преимущественно перед иными положениями о спорах.

При этом, если избранное сторонами право третейского соглашения содержит обязательные, от которых не допускается отступление, положения, противоречащие настоящему соглашению, то применяются соответствующие положения такого права.

При этом, если применимое право, закон, обычай, распоряжение властей содержит обязательные, от которых не допускается отступление, положения, противоречащие настоящему соглашению, то применяются соответствующие положения такого права, закона, обычая, распоряжения властей, если их неприменение сделает третейское решение полностью или в существенной части недействительным, оспоримым, неисполнимым применительно к его исполнению, возможности его исполнить, приведению его в исполнение.

§ Неблагоприятные соглашения. Во всяком случае не имеют силы положения о спорах третейских оговорок, противоречащие настоящему соглашению — если при его согласовании стороны были существенно не равны в своих переговорных возможностях и при этом такие положения благоприятствуют каким-либо сторонам, как определённым, так и неопределённым, за исключением случая, когда они равно благоприятствуют всем сторонам, имевшим меньшие переговорные возможности.

Если такое положение предложено одной стороной, некоторыми сторонами и принято прочими без обсуждения, то существенное неравенство переговорных возможностей сторон предполагается.

Соглашение участников в разбирательстве не может считаться неблагоприятным.

§ Предварительные соглашения. Настоящее соглашение вполне отражает достигнутый уровень договорённостей сторон относительно положений (условий) третейского соглашения (оговорки) между ними, — положения третейских оговорок и иных соглашений сторон до заключения настоящего соглашения в части,

противоречащей настоящему соглашению, утрачивают силу, а в части, не противоречащей настоящему соглашению, становятся его частью.

§ Объемлющие соглашения. Положения, устанавливаемые соглашениями, в которых стороны договорились о заключении настоящего соглашения, в том числе в которых стороны сделали отсылку к настоящему соглашению, или частью которых является настоящее соглашение, или в которых стороны заявили о наличии между ними настоящего соглашения, применяются преимущественно перед положениями, устанавливаемыми настоящим соглашением.

Настоящее соглашение считается заключённым в форме заключения такого объемлющего соглашения и является его частью.

§ Дополнительные соглашения. Положения, устанавливаемые третейскими оговорками и иными соглашениями сторон, заключёнными после заключения настоящего соглашения, применяются преимущественно перед положениями, устанавливаемыми настоящим соглашением, только если соответствующее соглашение заключено в форме равной или более сильной, чем форма заключения настоящего соглашения.

При этом положения, устанавливаемые третейскими оговорками и иными соглашениями сторон после возникновения соответствующего спора, а также соглашениями участников в разбирательстве, применяются преимущественно перед положениями, устанавливаемыми настоящим соглашением, только если соответствующее соглашение заключено в более сильной форме, чем форма заключения настоящего соглашения.

Положения дополнительных соглашений, заключённых в более сильной форме, применяются преимущественно перед положениями дополнительных соглашений, заключённых в более слабой форме, в том числе заключённых позднее.

Если третейский судья избран участниками разбирательства совместно, требований к форме заключения соглашения участников в разбирательстве не предъявляется при условии удостоверения такого соглашения третейским судьёй, — положения такого соглашения применяются преимущественно. Такое соглашение является частью материалов дела.

Дополнительные соглашения являются частью настоящего соглашения.

§ Изменяющие соглашения. Текст настоящего соглашения может быть изменён или дополнен соответствующим изменяющим соглашением. Если иное не предусмотрено таким соглашением, текст считается изменённым с момента вступления в силу такого соглашения.

Положения дополнительных соглашений об изменении или дополнении текста настоящего соглашения действительны, если применяются преимущественно, в связи

с чем к таким дополнительным соглашениям предъявляются соответствующие требования по форме их заключения.

§ Прекращающие соглашения. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон до возбуждения разбирательства, — расторжение настоящего соглашения в ходе разбирательства не допускается.

Положения дополнительных соглашений о расторжении настоящего соглашения действительны, если применяются преимущественно, в связи с чем к таким дополнительным соглашениям предъявляются соответствующие требования по форме их заключения.

§ Зависимые соглашения. Допускается заключение сторонами настоящего соглашения, в том числе некоторыми из них в отношении споров между соответствующими сторонами, а также совместно участниками в разбирательстве соглашений с третьими лицами, в которых такие третьи лица принимают на себя в разбирательствах в связи с настоящим соглашением, в том числе возмездно, некоторые обязанности: по представлению доказательств; по осведомлению суда (свидетельствованию, проведению исследований, удостоверению обычаев, подтверждению общеизвестности фактов, сообщению сведений, мнений, даче заключений, советов и прочее); иные определённые обязанности, — обязанности по сохранению тайны разбирательства принимаются на себя таким третьим лицом во всяком случае.

Если такие определённые обязанности не исключают по своему существу надлежащего рассмотрения третейским судьёй спора в разбирательстве, допускается их принятие на себя третейским судьёй, в том числе обязанности по передаче предмета спора одному из участников разбирательства для исполнения третейского решения.

§ Исполнительные соглашения. Допускается заключение стороной, некоторыми сторонами, сторонами настоящего соглашения совместно, а также участником, некоторыми участниками, участниками разбирательства совместно соглашений с третьими лицами, в которых такие третьи лица принимают на себя обязанности исполнить в отношении таких сторон, участников третейское решение, а такие стороны, участники дают в своём отношении определённые права таким третьим лицам, в том числе дают согласие на совершение определённых действий, например, списание денежных средств в безакцептном порядке.

§ Правоизбирающие соглашения. Допускается заключение сторонами настоящего соглашения, в том числе некоторыми из них в отношении споров между ними, участниками в разбирательстве соглашения об избрании права третейского соглашения.

Положения дополнительных соглашений об избрании права третейского соглашения действительны, если применяются преимущественно, в связи с чем к таким дополнительным соглашениям предъявляются соответствующие требования по форме их заключения.

§ Столкновение соглашений. Соглашения о спорах между сторонами настоящего соглашения, участниками разбирательства действительны независимо от соблюдения формы заключения таких соглашений и не прекращают действие любых иных таких соглашений между сторонами, участниками разбирательства, если иное не предусмотрено настоящим соглашением. Но при этом соответствующие положения таких соглашений имеют силу, если не противоречат настоящему соглашению или применяются преимущественно.

Положение считается противоречащим настоящему соглашению, если оно устанавливает иной, чем предусмотрено настоящим соглашением, порядок, требование, правило, иное условие либо изменяет или дополняет его текст и при этом возможность заключения соответствующего соглашения настоящим соглашением прямо не предусматривается.

При этом указание на то, что иной порядок, требование, правило, иное условие может быть предусмотрено настоящим соглашением, не считается указанием на то, что настоящим соглашением возможность заключения соответствующего соглашения прямо предусмотрена.

Положение вовлечённых лиц

§ Положение участников. Положение участника разбирательства, в том числе получение соответствующих прав и возложение соответствующих обязанностей, приобретается на основании заключения настоящего соглашения — участниками разбирательства не являются и не могут считаться лица, которые не являются стороной настоящего соглашения.

Участник разбирательства действует в разбирательстве самостоятельно. Участники могут действовать в разбирательстве совместно. Никакое действие участника, участников в разбирательстве не влечёт и не может быть основанием умаления прав, в том числе лишения прав или части прав, либо увеличения объёма обязанностей, в том числе возложения дополнительных обязанностей на их соучастников в разбирательстве.

§ Положение судей. Положение третейского судьи может занимать, в том числе наделяться соответствующими полномочиями, только дееспособное физическое лицо, которое не лишено в установленном порядке права быть третейским судьёй. Исключено наделение полномочиями третейского судьи учреждений, органов,

организаций, объединений, иных образований, в том числе имеющих гражданскую правоспособность и дееспособность.

Третейский судья, который в связи с его избранием, назначением в надлежащем порядке принял полномочия, в том числе посредством третейской записи, связывает себя в соответствующем разбирательстве: настоящим соглашением; избранным сторонами правом, управляющим таким соглашением; известными ему иными соответствующими положениями о спорах, — если соответствующие положения доведены до него или стали известны ему до принятия им полномочий. При этом соответствующие положения, которые доведены до третейского судьи или стали ему известны позднее, обязательны для него, если соответствующие возлагаемые на него обязанности не обременяют его неоправданно более уже возложенных, либо если соответствующее соглашение утверждено третейским судом, либо если соответствующее соглашение в порядке, предусмотренном настоящим соглашением, удостоверено третейским судьёй.

§ Положение привлекаемых лиц. Третьи лица, привлекаемые в разбирательство третейским судом или участниками разбирательства, в том числе: посредники; поверенные, в том числе представители, участников разбирательства; свидетели, эксперты, советники, прочие осведомители; переводчики; лица, уполномоченные третейским судом, в том числе заседатели, — знакомятся с целью их допуска в разбирательство с основными положениями о спорах в этой связи, в том числе с их правами и обязанностями в разбирательстве, а также с тем, что любые их действия в разбирательстве считаются согласием на привлечение и допуск в разбирательство и принятие на себя в связи с этим соответствующих обязанностей и приобретение соответствующих прав.

Таким лицам может быть отказано в допуске в разбирательство, если они выразили несогласие с условиями их допуска в разбирательство, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим соглашением.

Перед допуском таких лиц в разбирательство соответствующее ознакомление осуществляется третейским судом, а если такое лицо, лица были привлечены в разбирательство до образования третейского суда, в том числе посредник в переговорах, то такое ознакомление осуществляется участником, участниками, которыми такое лицо, лица были привлечены, в том числе которые обратились к посреднику в переговорах в связи с избранием третейского судьи.

Такие лица, если иное не предусмотрено настоящим соглашением, не имеют и не получают прав в разбирательстве, в том числе на ознакомление с материалами дела и на заявление ходатайств, за исключением полномочий в объёме не более необходимого им для исполнения ими взятых на себя обязанностей в разбирательстве и не превышающем объём полномочий их уполномочителя. Третейский суд не имеет полномочий наделять такие третьи лица дополнительными правами в разбирательстве.

§ Особенности положения поверенных. Действия поверенного участника, участников в разбирательстве, совершённые в пределах его полномочий, считаются совершёнными соответствующим участником, участниками.

Уполномочие поверенного удостоверяется третейским судом или в установленном порядке. Уполномочие поверенного, удостоверенное в установленном порядке, может быть сочтено третейским судом не имеющим силы, только если недобросовестность или неправомерность такого удостоверения установлена третейским судом достоверно.

Поверенный не может действовать во вред доверителю. Поверенному, действовавшему во вред доверителю, может быть отказано в допуске в разбирательство, если причинение им вреда доверителю будет установлено третейским судом достоверно.

Поверенный может действовать в разбирательстве как вместо доверителей, так и наравне с ними.

Поверенный может действовать как от имени одного, так и нескольких участников. При этом, если в связи со спором заявлено требование, то поверенный не допускается в разбирательство, его допуск в разбирательство прекращается, если его доверители в разбирательстве не являются соучастниками в отношении такого требования либо его действия в разбирательстве явно невозможны без ухудшения положения каких-либо его доверителей по иной причине.

Участник разбирательства может быть поверенным. Такой участник для целей определения круга участников, от имени которых он может действовать, считается также своим собственным представителем.

§ Особенности положения представителей. Представители участников пользуются положением представляемых ими участников, если иное не следует из существа соответствующих прав, обязанностей, иных соответствующих отношений. В том числе всякое указание на участника, участников, соучастников в настоящем соглашении означает, в соответствующем случае, указание и на соответствующего представителя, если иное не следует прямо из текста или существа соответствующего положения.

§ Особенности положения посредников. Положение посредника в переговорах об избрании третейского судьи может занимать только дееспособное физическое лицо: которое занимается, занималось защитой прав, разрешением споров, посредничеством при разрешении споров; и которое в связи с такой его деятельностью приносило ранее возникновения спора торжественное обещание или присягу, которая не отозвана, не возвращена, нарушение которой не признано в установленном порядке, сила которой не прекращена; и такое торжественное

обещание или присяга требует исполнения соответствующих обязанностей добросовестно или по совести.

Посредник считается надлежащим образом занявшим соответствующее положение в разбирательстве с момента дачи — не ранее начала разбирательства — обещания исполнять обязанности посредника честно и добросовестно, руководствуясь настоящим соглашением. Такой посредник не несёт ответственности за ненадлежащее исполнение соответствующих обязанностей, если такое данное им обещание не нарушено.

Посредник исполняет свои обязанности бескорыстно, при этом он может требовать от обратившегося к нему участника, участников разбирательства возмещения его расходов в связи с их исполнением: действительных потерь, кроме упущенной выгоды, в объёме соответствующих разумных денежных трат или восстановительной денежной оценки неденежных трат на момент их произведения, издержек на момент их возникновения; оплаты затраченного личного времени по обычной для него ставке соответствующей деятельности либо обычной в соответствующей отрасли с учётом сложности, если такая деятельность на момент обращения к нему им не ведётся.

§ Порядок привлечения в разбирательство. До образования третейского суда допускается привлечение в разбирательство третьих лиц только с целью образования третейского суда с соответствующим объёмом прав в разбирательстве — такое привлечение осуществляется участником, участниками разбирательства обращением к такому лицу с объявлением ему целей его привлечения в разбирательство и соответствующего объёма прав.

Третьи лица, за исключением представителей участников, привлекаются в разбирательство третейским судом по ходатайству участников разбирательства. Третейский суд может привлекать таких лиц без ходатайства, если он избран участниками совместно, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим соглашением.

Привлечение таких третьих лиц осуществляется третейским судом вынесением постановления о привлечении третьего лица в разбирательство с указанием цели его привлечения и объёма прав в разбирательстве, которым такое третье лицо наделяется в связи с его привлечением в разбирательство.

Представители участников разбирательства привлекаются в разбирательство соответствующими участниками путём надлежащего удостоверения их полномочий представителя.

Основанием возникновения у привлечённого в разбирательство лица соответствующих прав в разбирательстве является допуск такого лица в

разбирательство. Основанием прекращения таких прав является прекращение такого допуска.

Привлечение в разбирательство третьих лиц, не содействующих разбирательству самостоятельными процессуально значимыми действиями, в том числе помощников участников, наблюдателей, журналистов, не допускается без согласия на то всех участников разбирательства.

Третейский суд также может отказать в привлечении третьего лица, за исключением представителя участника, если его привлечение без разумного на то основания: увеличит круг лиц, имеющих доступ к сведениям, составляющим тайну разбирательства, в том числе поверенного участника, если уже привлечён его представитель; значительно либо сверх надлежащего срока увеличит продолжительность разбирательства; чрезмерно усложнит для участников разбирательство, сделает для них обременительным участие в разбирательстве; иным образом станет препятствием к рассмотрению спора в разбирательстве, — о чём третейским судом выносится постановление.

§ Порядок допуска в разбирательство. Допуск в разбирательство участников разбирательства и привлечённых в разбирательство лиц осуществляется путём действий, направленных на предоставление им фактического доступа в разбирательство, в том числе доступа: в места, на площадки проведения мероприятий разбирательства, в том числе слушаний; в места присутствия третейского суда, судей, уполномоченных ими лиц; к возможности передачи им или получения от них сообщений, документов, вещественных доказательств, иных материалов, корреспонденции; к удалённым способам участия в разбирательстве, в том числе дальним способам связи, видео-конференц-связи; к материалам дела, в том числе в связи с ознакомлением с ними, и иным сведениям в связи с разбирательством, в том числе в связи с избранием третейского судьи.

Предоставление фактического доступа в разбирательство в связи с допуском в разбирательство осуществляется третейским судьёй или лицом, им уполномоченным, в объёме, не превышающем соответствующий объём прав привлечённого в разбирательство лица. Если предоставление доступа лицу, привлечённому в надлежащем порядке в разбирательство, осуществляется до избрания третейского судьи, то соответствующие действия осуществляются участником, участниками, которые привлекли такое лицо в разбирательство.

Лицу, привлечённому в разбирательство, может быть отказано в допуске, оно может быть не допущено в разбирательство, если его недобросовестность установлена третейским судом достоверно, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим соглашением.

Недопуск, а в соответствующих случаях прекращение допуска в разбирательство лица, привлечённого в разбирательство, сопровождается отказом в допуске в

разбирательство, сделанным в порядке разрешения вопроса о допуске: без промедления, если такое лицо уже было допущено в разбирательство; без неоправданно длительной задержки в прочих случаях.

Допуск в разбирательство лиц, которые не были в надлежащем порядке привлечены в разбирательство, не допускается.

Участники разбирательства допускаются в разбирательство во всяком случае.

Полномочия третейского суда

§ Источник полномочий суда. Полномочия третейского суда, судей, уполномоченных ими лиц производны от настоящего соглашения. При утрате настоящим соглашением силы, в том числе при его недействительности, расторжении, признании незаключённым, соответствующие полномочия утрачиваются. То же относится к третейским судьям неединоличного состава третейского суда, помимо председателя третейского суда.

Полномочия рассматривать спор, в том числе разрешать вопросы в связи с разбирательством, принадлежат только третейским судьям, производны от полномочия принять (или иметь в том голос) третейское решение и при утрате такого полномочия также утрачиваются.

Полномочия уполномоченного лица производны также от полномочий третейского суда, третейского судьи, его уполномочившего. Полномочия таких лиц считаются неполученными, если в момент их уполномочения третейский суд (достаточное число судей), третейский судья не обладали соответствующими полномочиями, в том числе в связи с их утратой по основаниям, возникшим до такого уполномочения.

§ Полномочия предварительного характера. Третейский судья, сделавший надлежащее волеизъявление на принятие полномочий в разбирательстве, после его уполномочения, которое разумное постороннее лицо не могло бы убедительно счесть ненадлежащим, обладает предварительными полномочиями в разбирательстве, в том числе на разрешение предварительных вопросов в связи с возбуждением, началом разбирательства, наличием полномочий, компетенции на рассмотрение спора по существу.

§ Полномочия председателя суда. Председатель третейского суда — помимо иных предоставленных ему положениями о спорах полномочий — обладает полномочиями единолично разрешать надлежащим образом поставленные перед третейским судом вопросы, разрешение которых не разрешит спор полностью или в части, в том числе вопросы предварительного характера, процедуры, обеспечительных мер, кроме вопросов по существу спора, вопросов, которые разрешаются в третейском

решении, вопросов, которые разрешаются в ином предусмотренном настоящим соглашением порядке.

Вопросы, полномочия разрешать которые принадлежат председателю третейского суда, не могут быть разрешены в ином порядке. При этом уполномочения третьих лиц, сделанные в надлежащем порядке единолично председателем третейского суда, считаются сделанными третейским судом и могут быть третейским судом отозваны.

Вопрос, разрешённый в надлежащем порядке единолично председателем третейского суда, считается разрешённым третейским судом.

§ Полномочия при неполном составе. Третейский суд не обладает полномочиями при неполном составе, за исключением тех, которые принадлежат председателю третейского суда, надлежащим образом уполномоченным им лицам либо уполномоченным третейским судом лицам, если на момент их уполномочения суд вполне обладал соответствующими полномочиями.

§ Обязанность не превышать полномочия. На третейском суде, судьях лежит обязанность действовать в пределах полномочий, которыми они наделены, превышение полномочий не допускается.

§ Последствия превышения полномочий. Третейский суд, судьи, уполномоченные ими лица действуют в пределах полномочий, которыми они наделены. Действия за пределами полномочий, в том числе в отсутствие полномочий, и в той части, в которой они превысили полномочия, считаются неосуществлёнными и не оказывают влияния на судьбу разбирательства.

При превышении полномочий третейским судом, судьями, уполномоченным ими лицами на суде лежит обязанность удовлетворить ходатайство участника разбирательства о признании соответствующих действий превышающими полномочия.

Превышение полномочий третейским судьёй, судьями, если третейский суд в надлежащем порядке не признал соответствующие действия превышающими полномочия, а также неоднократное их превышение в разбирательстве является основанием для отвода.

Превышение полномочий лицом, уполномоченным третейским судом, судьями, влечёт утрату таким лицом — без возможности восстановления — полномочий в разбирательстве.

Превышение полномочий третейским судом, третейским судьёй не может быть использовано участником разбирательства для оспаривания, обжалования, отмены, иного действия, направленного на умаление значения или последствий, в отношении решений, постановлений, иных итогов (промежуточных итогов) действий третейского

суда: если такое превышение полномочий не повлияло существенным образом на судьбу разбирательства, а третейский судья избран таким участником; если такое превышение полномочий повлияло существенным образом на судьбу разбирательства, а такой участник знал или должен был знать о таком превышении полномочий, но не предпринял в связи с этим соответствующих действий без неоправданно длительной задержки.

§ Обязанности при прекращении полномочий. Прекращение полномочий третейского суда, судей, в том числе в связи с прекращением полномочий третейского суда, в том числе утрата, исчерпание, истечение полномочий, признание полномочий отсутствующими или неполученными, не снимает с третейских судей обязанностей, возложенных в связи с разбирательством, в том числе по сохранению тайны разбирательства, за исключением обязанностей, исполнение которых невозможно в отсутствие таких полномочий.

На третейских судьях при прекращении полномочий лежит обязанность по добросовестному выходу из разбирательства, в том числе по сдаче на хранение или передаче по полномочности находящихся у них материалов дела. Кроме того, при прекращении полномочий третейского суда, не связанном с прекращением разбирательства, у третейского суда остаются полномочия прекратить третейское разбирательство, выпустив постановление о прекращении третейского разбирательства, если такое прекращение разбирательства необходимо отвечает потребности дальнейшего разрешения спора.

То же относится к третейским судьям неединоличного состава третейского суда, помимо председателя третейского суда.

§ Последствия обнаруженной неполномочности. Если в ходе разбирательства третейский суд установит, что он неуполномочен рассматривать спор, часть спора, он прекращает рассмотрение спора в части, рассматривать которую неуполномочен, либо не переходит к его рассмотрению, если такая неполномочность обнаружена им ранее начала рассмотрения спора.

Если при этом у суда остаётся на рассмотрении часть спора, рассматривать которую он уполномочен и рассмотрение которой по существу возможно, он продолжает разбирательство, в противном случае третейский суд прекращает разбирательство, а если такая неполномочность может быть устранена без прекращения разбирательства прекращением полномочий третейского судьи, в том числе сложением полномочий, признанием их утраченными, исчерпанными, истечёнными, отсутствующими, неполученными, то третейский судья прекращает соответственно собственные полномочия, — о том выносится постановление с указанием оснований неполномочности третейского суда на рассмотрение спора, части спора, а также причины невозможности продолжать рассмотрение части спора по существу.

§ Исключительные полномочия сторон. Стороны настоящего соглашения могут прийти к соглашению, что некоторые возникшие или возможные между ними вопросы улаживаются, в том числе вопросы в связи со спором разрешаются по соглашению, договорённости между ними или в ином переговорном порядке. В таком случае, если настоящим соглашением не предусмотрено иное, третейский суд не обладает полномочиями улаживать такие вопросы, в том числе разрешать такие вопросы в связи с разбирательством.

Если соответствующий вопрос не может быть оставлен неулаженным или если стороны договорились в связи с соответствующим соглашением, что на них лежит соответствующая обязанность, или если соответствующая обязанность следует из существа соответствующего соглашения или вопроса, а также в случаях, предусмотренных настоящим соглашением, на сторонах лежит обязанность договориться — уладить такой вопрос между собой в соответствующем переговорном порядке.

Участник, некоторые участники таких переговоров: уклоняющиеся от соответствующих переговоров; недобросовестно их ведущие; неоправданно уклоняющиеся от согласования соответствующих разумных, взаимно удовлетворительных предложений; делающие заведомо неприемлемые встречные предложения; иным образом затрудняющие переговоры или не преследующие в них цели достигнуть взаимно приемлемого итога; прилагающие в соответствующих переговорах заведомо недостаточные для достижения взаимно приемлемого итога в надлежащий срок либо, если такой срок подлежит продлению, как можно скорее за пределами такого срока усилия, если соответствующая обязанность договориться имеет срочный характер, — считаются неисполнившими обязанность договориться, а прочие участники переговоров считаются исполнившими такую обязанность и улаживают такой вопрос в своём кругу, а единственный прочий участник переговоров рассматривает его единолично. Во всяком случае такой вопрос должен быть улажен, единолично рассмотрен разумно и взаимно удовлетворительно, в том числе в отношении участников переговоров, неисполнивших обязанность договориться, — иначе такой вопрос не может считаться улаженным.

Если обязанность договориться имеет срочный характер, участники переговоров, считающиеся исполнившими обязанность договориться, получают право уладить соответствующий вопрос в своём кругу, а единственный такой участник — рассмотреть его единолично, не ранее истечения соответствующего срока. Если по истечении такого срока ни один из участников соответствующих переговоров не может считаться исполнившим обязанность договориться либо неисполнившими такую обязанность считаются все участники переговоров, то такой срок подлежит продлению соответственно до момента неисполнения либо исполнения такой обязанности хотя бы одним участником переговоров.

Если соответствующий вопрос был улажен не полным кругом участников переговоров, то по ходатайству любого участника, участников соответствующих переговоров третейский суд изучает их ход на предмет надлежащего исполнения участниками переговоров обязанности договориться и разрешает вопрос о том, какой, какие из участников таких переговоров могут считаться неисполнившими обязанность договориться. Если такой вопрос был улажен до образования третейского суда, третейский суд разрешает вопрос о неисполнении обязанности договориться без ходатайства и до перехода к рассмотрению соответствующего спора по существу.

§ Полномочия рассматривать споры. Третейский суд обладает полномочиями, если иное не предусмотрено положениями о спорах, рассматривать переданные ему частные — в отношении сторон настоящего соглашения — определённые либо будущие споры между ними, некоторыми из них.

Если настоящее соглашение заключено в связи с определённым договором, договорами, в том числе путём включения третейской оговорки в текст соответствующего договора, то оно распространяет своё действие на споры из соответствующего договора, договоров и в связи с ним при условии, что оно заключено в форме равной или более сильной, чем форма заключения соответствующего договора.

Если настоящее соглашение заключено: не в связи с определённым договором; и не для разрешения определённых споров, — то оно распространяет своё действие на споры из или в связи с любым договором между сторонами, в том числе заключённым ранее, если в нём не определён способ разрешения споров путём обращения в государственный суд.

Определённые споры могут быть произвольными, в том числе: как спорами, происходящими из договорных, так и из внедоговорных отношений; как уже возникшими спорами, так и могущими возникнуть; как единично определёнными, так и определёнными родом споров.

§ Ограничение подсудности споров в связи с третейским решением. Если иное не предусмотрено настоящим соглашением, не подлежат передаче на рассмотрение третейского суда споры в связи с принятым третейским решением, его исполнением.

При этом, если настоящим соглашением допускается, что некоторые такие споры могут передаваться на рассмотрение третейского суда, то во всяком случае это допускается лишь при условии, что единоличный третейский судья либо председатель третейского суда совпадает с единоличным третейским судьёй, председателем третейского суда, принявшего третейское решение.

Во всяком случае возможность передать некоторые такие споры на рассмотрение третейского суда не исключает возможности для участников разбирательства

обратиться за разрешением таких споров, переданных на рассмотрение третейского суда, иных споров в связи с принятым третейским решением, признанием, приведением в исполнение третейского решения в установленном порядке.

Рассмотрение такого спора третейским судом подлежит прекращению, если в установленном порядке принято решение о разрешении такого спора, о разрешении иного спора в связи с принятым третейским решением, о признании, приведении в исполнение третейского решения, если такое решение по своему существу исключает дальнейшее рассмотрение такого спора третейским судом, в том числе: отменяет, частично отменяет третейское решение; передаёт третейское решение обратно в третейский суд для устранения недостатков третейского решения; приводит его в исполнение, если при этом отсутствует установленный порядок поворота исполнения на основании последующего решения третейского суда, разрешающего такой спор.

На рассмотрение третейского суда могут передаваться такие споры, если их существом является: разногласие о том, было ли исполнение, в том числе обязанностей в связи с исполнением, исправным; требование о возмещении убытков в связи с неисправным исполнением, сопровождаемое требованием о преобразовании неисполненного в денежное обязательство. В связи с чем стороны настоящего соглашения наделяют третейский суд полномочиями: рассматривать вопрос об исправности исполнения третейского решения; преобразовывать, если он найдёт исполнение третейского решения неисправным, неисполненные неденежные обязательства в той мере, в которой они необеспечены, в денежные; рассматривать вопрос о возмещении убытков в связи с неисправным исполнением третейского решения, при условии, что такое третейское решение более не содержит неденежных обязательств, подлежащих преобразованию в денежные.

Передавать на рассмотрение третейского суда такие споры, если их передача допускается настоящим соглашением, может только участник, участники вполне исполнившие свои обязанности в связи с третейским решением, не обращавшиеся за разрешением в установленном порядке таких споров, иных споров в связи с принятым третейским решением, за признанием, приведением в исполнение третейского решения.

При рассмотрении третейским судом такого спора вознаграждение третейскому судье предоставляется по почасовым ставкам.

Возбуждение третейского разбирательства

§ Право возбуждать разбирательство. Сторона, находящаяся в споре либо состоящая в соответствующих правоотношениях в связи со спором, имеет право возбуждать третейское разбирательство в отношении такого спора независимо от согласия других сторон.

Если предусмотрены ограничения на передачу споров на рассмотрение третейского суда, в том числе в связи с обязанностью обратиться к досудебным, претензионным, примирительным процедурам перед возбуждением разбирательства или воздержаться от возбуждения разбирательства на какой-либо срок, — такие ограничения не могут считаться препятствием или невозможностью разрешения споров в порядке третейского разбирательства, если сроки разумны, обязанности обратиться к определённым процедурам исполнимы, иные ограничения устранимы.

Во всяком случае права сторон на возбуждение разбирательств равны, умаление прав одной из сторон, некоторых сторон не допускается.

§ Соединение споров. Рассмотрение нескольких споров в одном третейском разбирательстве не допускается.

Если существом споров являются множественные требования или разногласия, то они могут соединяться стороной (сторонами), возбуждающей разбирательство, в один спор, рассматриваемый третейским судом в одном разбирательстве, если имеют тождественный состав соответчиков и соистцов или затронутых разногласием сторон.

Соединение несвязанных по существу споров после начала разбирательства не допускается. Совпадение или тождество лиц в правоотношениях в связи со спорами не является само по себе связью споров по существу.

Соединение связанных по существу споров после начала разбирательства допускается, если они имеют тождественный состав соответчиков и соистцов или затронутых разногласием сторон, в порядке, предусмотренном настоящим соглашением для заявления встречного иска.

§ Порядок возбуждения разбирательства. Если иное не предусмотрено настоящим соглашением, разбирательство возбуждается заявлением о передаче спора на рассмотрение третейского суда, сделанным как совместно, например, совершением третейской записи, так и участником, некоторыми участниками путём: надлежащего уведомления участников разбирательства о такой передаче, если сделано после заключения настоящего соглашения; либо предложением дать согласие на такую передачу, если сделано до заключения настоящего соглашения, — такое заявление должно удовлетворять условиям иска, в связи с чем к нему предъявляются, помимо прочего, требования к содержанию и форме иска.

Если третейский судья избран совместно до возбуждения разбирательства, то разбирательство может быть возбуждено заявлением иска ему, в каком случае уведомление участников разбирательства о передаче спора на рассмотрение третейского суда осуществляется таким третейским судьёй. При этом, если заявленный иск не может быть использован для такого уведомления непосредственно, в том числе, если он заявлен устно, то третейский судья для целей такого уведомления составляет исковую запись, совпадающую по содержанию с заявленным иском,

удовлетворяющую условиям иска и являющуюся частью материалов дела. В такой исковой записи подпись заявителя, заявителей заменяется удостоверяющей надписью третейского судьи.

§ Начало разбирательства. Возбуждённое разбирательство считается начатым с момента, когда все участники разбирательства поставлены в известность о передаче спора на рассмотрение третейского суда.

Если предложение дать согласие на передачу спора на рассмотрение третейского суда сделано ранее заключения настоящего соглашения, подтверждения наличия настоящего соглашения между участниками разбирательства, в том числе в случае, когда оно заключено путём направления такого предложения (искового заявления, согласия на передачу спора на рассмотрение третейского суда), содержащего также указание на то, что участник разбирательства: связывает себя настоящим соглашением, предлагает заключить настоящее соглашение или заявляет о наличии между участниками разбирательства настоящего соглашения, — разбирательство считается начатым с момента заключения настоящего соглашения, в том числе с момента, когда ответчик, соотчетчики в ответе на предложение (отзыве на иск, встречном иске, уведомлении, согласии на передачу спора на рассмотрение третейского суда) сделали указание на: связывание себя на тех же условиях настоящим соглашением, согласие на заключение настоящего соглашения, подтверждение наличия между ними настоящего соглашения.

§ Уведомление безвестного участника. Если от участника разбирательства в связи с его уведомлением о возбуждении разбирательства нет вестей (ответов, сообщений, известий, в том числе очно, заочно, лично или через третьих лиц) после направления ему уведомления о передаче спора на рассмотрение третейского суда (искового заявления), из которых следует, что о такой передаче стало ему известно, то разбирательство считается начатым — если для того не требуется ответное сообщение от такого участника — с даты, когда такому безвестному участнику стало известно о начале разбирательства, — бремя доказывания поставления его в известность лежит на участнике, участниках, соучастниках, возбуждающих разбирательство, даже в случае, если такое уведомление осуществляется третейским судьёй.

Само по себе заявление участника, участников, соучастников, возбуждающих разбирательство, о личном или через третье лицо уведомлении прочих участников разбирательства или ссылка на вручение, попытку вручения или доставку соответствующего уведомления службой доставки или посылным не может само по себе считаться достаточным подтверждением поставления их в известность.

Не может считаться безвестным участник разбирательства, который заключил настоящее соглашение одновременно с возбуждением разбирательства или позднее, в том числе посредством третейской записи.

Третейский суд при наличии признаков безвестности одного из участников разбирательства обязан перед переходом к рассмотрению спора по существу, в том числе, например, не позднее вынесения постановления предварительного характера о наличии у него компетенции, разрешить вопрос о поставлении такого участника в известность, дате его уведомления, правильном исчислении сроков в процедуре образования третейского суда и изложить обоснованное заключение о том в таком постановлении. Заключение о том, что такой участник был поставлен в известность, допускается лишь при условии, что соответствующие обстоятельства установлены третейским судом достоверно.

§ Содержание иска. В иске (исковом заявлении) являются обязательными только: имена, наименования участников разбирательства; существо спора; примерная, если затруднительно дать точную, цена иска (стоимостные оценки требований, предметов разногласий), если подлежит оценке и если описание существа спора не позволяет без затруднений оценить её.

Из содержания или характера искового заявления должно следовать либо в нём должно быть указано, что таким заявлением соответствующий спор передаётся на рассмотрение третейского суда и запрашивается его разрешение, — если такое заявление объявляется, именуется или озаглавлено исковым, то такое требование считается соблюденным, если из существа заявления не следует иное.

§ Форма иска. Иск заявляется в свободной письменной форме.

Если третейский судья избран участниками разбирательства совместно, то иск может заявляться устно.

Сделанное письменно исковое заявление, в том числе в виде документа или иного письменного сообщения, должно быть надлежащим образом подписано. Если из искового заявления или его подписи однозначно следует, что подпись сделана заявителем, заявителями иска, а также такая подпись содержит их полные имена, то указание их полных имён в тексте искового заявления не требуется.

§ Необязательность отзыва. Отзыв, протест, возражение, иной процессуальный ответ на иски, требования, заявления, объяснения, ходатайства, иные процессуальные сообщения может заявляться, в том числе уточняться, дополняться, изменяться, отзываться в любое время в свободной форме, в том числе устно.

Отсутствие от участника ответов на сообщение не считается его признанием, согласием с ним или сообщёнными в нём обстоятельствами, поддержкой изложенных в нём доводов, а в отношении безвестного участника такое положение применяется во всяком случае.

§ Необязательность правовых оснований. Участники разбирательства свободны определять правовые основания по любому вопросу в разбирательстве, в том числе могут отказаться от заявления каких-либо правовых доводов в поддержку

или в возражение чьих-либо позиций в связи с требованиями, разногласиями, в том числе собственных.

Смена правовых оснований, в том числе правовых оснований исковых, встречных, иных требований, отзывов, правовых доводов в связи с разногласием, не может считаться сама по себе сменой существа требований, разногласий, оснований спора и считается уточнением правовых оснований, которые допускается заявлять в любое время в свободной форме, в том числе устно.

Заявление противоречивых правовых оснований участником само по себе не может считаться недобросовестностью с его стороны.

При отсутствии от участника заявления правовых оснований по какому-либо вопросу считается, что им заявлено, что по такому вопросу его позиция правомерна.

§ Уточнение иска. Уточнение иска, в том числе исковых требований, подлежащих разрешению вопросов по поводу разногласий, иное уточнение существа спора, предмета спора, соответствующим заявителем, заявителями иска допускается в любое время в свободной письменной форме.

Если третейский судья избран участниками разбирательства совместно, то уточнение иска может заявляться устно.

§ Изменение иска. Изменение (в том числе дополнение) иска, в том числе исковых требований, подлежащих разрешению вопросов (в том числе разногласий), иное изменение существа спора, допускается, если иное не предусмотрено настоящим соглашением. Если такие изменения допускаются, то они могут заявляться в любое время в разбирательстве в свободной письменной форме.

Если третейский судья избран участниками разбирательства совместно, то изменение иска может заявляться устно.

Изменение иска в разбирательстве не допускается, если хотя бы один из участников разбирательства, помимо заявителя, созаявителей такого иска, не избрал третейского судью.

Изменение иска, заявленного как разногласие, не может дополнять его требованиями, если по существу разногласия не заявлен встречный иск, содержащий требования.

§ Отказ от иска. Отказ, а также частичный отказ от иска, в том числе отказ от требования, передачи на рассмотрение третейского суда спора по поводу разногласия, соответствующим заявителем (заявителями) иска допускается на тех же условиях, что и уточнение иска.

§ Встречный иск. Встречный иск заявляется на тех же условиях, что и изменение иска.

Образование третейского суда

§ Образование суда в разбирательстве. Не допускается образование третейского суда до начала разбирательства.

§ Состав суда. Третейский суд образуется в составе единоличного судьи.

§ Срок образования суда. Срок образования третейского суда, в том числе повторного при замещении выбывшего судьи, составляет четыре недели с момента обращения к такой процедуре.

Принятие полномочий судьи за пределами надлежащего срока не может быть сочтено ненадлежащим, если на соответствующий момент такие полномочия не приняты в надлежащем порядке иным лицом.

Срок первичного обращения к процедуре образования третейского суда в возбуждённом разбирательстве не может начать течь ранее надлежащего начала разбирательства.

§ Избрание и назначение судьи. Третейский судья выбирается избранием участниками разбирательства, а в случаях, предусмотренных настоящим соглашением, допускается его избрание компетентным органом. Если третейский судья не введён в состав третейского суда в течение надлежащего срока образования третейского суда, а избрание третейского судьи компетентным органом в ходе образования суда не состоялось либо оказалось невозможным, то допускается обращение за назначением третейского судьи: властями в порядке, предусмотренном настоящим соглашением; а если назначение властями оказалось невозможным, то в ином установленном порядке.

Избрание третейского судьи участниками разбирательства осуществляется: согласованием участниками разбирательства кандидатуры третейского судьи из неограниченного круга лиц; выбором участниками разбирательства одной из предложенных участниками предпочтительных кандидатур единогласно или участником, некоторыми участниками, если прочими участниками нарушена возложенная на них в начавшемся разбирательстве обязанность договориться о выборе третейского судьи из предложенных участниками предпочтительных кандидатур. Избрание третейского судьи участниками в ином порядке не допускается.

Избрание третейского судьи компетентным органом осуществляется путём выбора одной из предложенных участниками предпочтительных кандидатур в случаях, предусмотренных настоящим соглашением. Избрание третейского судьи компетентным органом в ином порядке не допускается.

Назначение третейского судьи компетентным органом не допускается, за исключением случаев: совпадения компетентного органа и органа власти при обращении за назначением властями в порядке, предусмотренном настоящим

соглашением; назначения в ином установленном порядке, предусматривающем такое назначение, если назначение властями оказалось невозможным.

§ Порядок избрания судьи. Если третейский судья не избран до начала разбирательства либо существует иная потребность в выборе третейского судьи, участники разбирательства начинают переговоры об избрании третейского судьи.

На участниках разбирательства в переговорах об избрании третейского судьи лежит обязанность в недельный срок с момента начала таких переговоров: договориться об избрании посредника в переговорах об избрании третейского судьи; предложить прочим участникам не более одной предпочтительной кандидатуры третейского судьи, сопроводив её сведениями о соответствии такой кандидатуры предъявляемым к ней настоящим соглашением требованиям и иными сведениями о ней, которые участник считает необходимыми. При этом, если существом спора является требование, требования и количество соистцов и соответчиков различно, то каждый соучастник может предложить не более того количества предпочтительных кандидатур, сколько достаточно для выравнивания общего количества кандидатур, предложенных от соистцов и от соответчиков.

На участниках разбирательства в переговорах об избрании третейского судьи лежит обязанность в недельный срок с момента передачи посредником в переговорах об избрании третейского судьи, занявшим своё положение в надлежащем порядке, участникам разбирательства своих характеристик предложенных участниками предпочтительных кандидатур договориться об избрании третейского судьи путём выбора из круга предложенных предпочтительных кандидатур.

Избрание третейского судьи путём согласования его кандидатуры участниками разбирательства из неограниченного круга лиц может быть осуществлено в любое время до образования третейского суда в надлежащем порядке.

Участник, некоторые участники, участники разбирательства совместно могут обратиться в компетентный орган за избранием третейского судьи путём выбора из предложенных участниками предпочтительных кандидатур, если: предпочтительные кандидатуры были предложены всеми участниками разбирательства, если существом спора является разногласие, либо предложены не менее чем одним соучастником от соистцов и не менее чем одним соучастником от соответчиков; либо третейский суд не был образован в надлежащий срок и при этом была предложена хотя бы одна предпочтительная кандидатура.

С момента образования в надлежащем порядке третейского суда обязанности участников разбирательства в ходе образования такого состава считаются исполненными.

§ Особенности переговоров об избрании судей. Переговоры в ходе избрания состава третейского суда ведутся участниками разбирательства. Переговоры,

ведущиеся лицом, выступающим от имени участника разбирательства, считаются ведущимися соответствующим участником, если: такое лицо является его поверенным, обладающим соответствующими полномочиями, в том числе представителем; либо такое лицо допущено в переговоры соответствующим участником; либо соответствующий участник не возразил без неоправданно длительной задержки, что такое лицо не имеет полномочий вести переговоры от его имени.

Действия, которые связывают участника разбирательства в ходе образования третейского суда, в том числе непосредственно: согласование кандидатуры третейского судьи, посредника в переговорах; предложение предпочтительной кандидатуры; выбор кандидатуры из предпочтительных кандидатур, — считаются совершающимися за пределами переговоров и не могут совершаться третьим лицом, ведущим переговоры от имени такого участника, кроме соответствующего поверенного, в том числе представителя, такого участника. Такие действия, осуществляемые таким третьим лицом до их подтверждения участником разбирательства, его соответствующим поверенным, не связывают его и могут быть отозваны как самим участником, его соответствующим поверенным, так и третьим лицом, ведущим переговоры от его имени.

§ Выбор из предпочтительных кандидатур. Выбор третейского судьи из предложенных участниками предпочтительных кандидатур, осуществляющийся участниками разбирательства, участником, некоторыми участниками, компетентным органом, иными лицами, проводится на началах выбора наиболее независимой, беспристрастной и непредвзятой в отношении рассмотрения соответствующего спора кандидатуры с учётом её личных качеств.

Выбор участниками третейского судьи из круга предложенных участниками предпочтительных кандидатур ведётся при содействии посредника в переговорах об избрании третейского судьи и не может быть завершён ранее, чем посредник передаст участникам разбирательства свои характеристики предложенных участниками предпочтительных кандидатур.

Такой выбор осуществляется на условиях, предусмотренных настоящим соглашением в отношении обязанности договориться.

Если такой выбор осуществляется участником, некоторыми участниками в связи с неисполнением прочими участниками обязанности договориться, то не может быть выбрана третейским судьёй кандидатура, которой дана посредником в переговорах характеристика, содержащая значительные замечания в отношении её способности исполнять обязанности третейского судьи.

§ Обязанности посредника в переговорах. Посредник в переговорах об избрании третейского судьи содействует переговорам по своему усмотрению с целью

их успешного завершения, исполняя при этом обязанности, возложенные на него настоящим соглашением.

Посредник исполняет свои обязанности честно и добросовестно, руководствуясь в своих действиях в связи с разбирательством настоящим соглашением.

Посредник даёт по обращению участника, некоторых участников, участников разбирательства совместно характеристику каждой из предложенных участниками предпочтительных кандидатур третейского судьи на основании всех сообщённых или известных ему сведений о них. Посредник может запрашивать у участников разбирательства, кандидатов, иных лиц необходимые ему для характеристики сведения, проводить встречи с участниками разбирательства, кандидатами, прочими лицами.

Посредник даёт общую словесную оценочную характеристику кандидатур в отношении их способности исполнять обязанности третейского судьи в разбирательстве по качествам: независимости, беспристрастности, непредвзятости; соответствия требованиям, предъявляемым к ним положениями о спорах; имеющим значение в разбирательстве их личным качествам, — указывая, что: либо у него нет замечаний по оцениваемой кандидатуре; либо у него есть основания считать, что какое-либо её качество, качества могут затруднять исполнение обязанностей судьи, в каком случае он указывает признаки, которые стали причиной такой её характеристики.

Посредник не может давать положительную характеристику кандидатуре или каким-либо иным образом склонять участников переговоров к выбору определённой кандидатуры.

Если посредник не имеет возможности дать характеристику предпочтительной кандидатуры в связи с отсутствием необходимых ему сведений по причине их непредставления участником, предложившим такую кандидатуру, в том числе по дополнительному запросу в связи с каким-либо его сомнением, — то он указывает, что у него есть основания считать, что соответствующая кандидатура может столкнуться с затруднениями при исполнении обязанностей судьи, в связи с тем, что отсутствие таких сведений является признаком недостаточности необходимых для того качеств.

Посредник не может считаться неисполнившим или неспособным исполнить свои обязанности, если дал характеристику всем предложенным участниками предпочтительным кандидатурам.

§ Избрание судьи компетентным органом. Не допускается обращение к компетентному органу за избранием третейского судьи, если соответствующий порядок содействия компетентным органом третейскому разбирательству не обязывает компетентный орган при этом соблюдать надлежащие требования к третейским судьям и порядок их избрания.

Обращение к компетентному органу за избранием третейского судьи содержит или сопровождается: просьбой выбрать, руководствуясь настоящим соглашением, третейского судью из круга предложенных участниками разбирательства предпочтительных кандидатур; ссылкой на настоящее соглашение, существующее между участниками разбирательства; полными и достоверными сообщёнными или ставшими известными обращающимся за назначением участникам сведениями об участниках разбирательства, предложенных ими предпочтительных кандидатурах, сведениями о надлежащем соответствии таких кандидатур предъявляемым к ним положениями о спорах требованиям; характеристиками предложенных участниками предпочтительных кандидатур, данными посредником в переговорах, если на момент обращения к компетентному органу такие характеристики даны в отношении всех предложенных участниками предпочтительных кандидатур.

Если компетентный орган при избрании путём выбора третейского судьи из круга предложенных участниками предпочтительных кандидатур: установит, что не имеет полномочий на избрание третейского судьи или не может их принять, в том числе в связи с нарушением предусмотренного для того порядка; установит, что ни одна из предложенных участниками предпочтительных кандидатур не отвечает требованиям, к ним предъявляемым, в том числе по независимости, беспристрастности, непредвзятости; или он установит, что на момент обращения к нему третейский судья уже надлежащим образом избран, в том числе другим компетентным органом, или назначен властями или иным установленным порядком; или он установит, что обращение к нему за избранием третейского судьи не допускается настоящим соглашением; или у него возникнут обоснованные сомнения, позволяющие предположить, что участник, участники, обратившиеся к нему, не передали все сообщённые каким-либо участником в переговорах сведения о его предпочтительной кандидатуре или в том, что такие сведения недостоверны или неполны, — то он обоснованно отказывает в выборе третейского судьи и предлагает участникам прибегнуть к избранию третейского судьи в ином порядке или повторно обратиться к нему или в иной компетентный орган за избранием третейского судьи, но с изменением круга предпочтительных кандидатур или устранением иных таких препятствий, либо оставляет обращение нерассмотренным, если третейский судья уже надлежащим образом избран или назначен.

§ Назначение судьи властями. Если настоящим соглашением допускается обращение за назначением третейского судьи властями, то участник, некоторые участники, участники разбирательства совместно могут обратиться с просьбой о назначении третейского судьи к властям, в том числе органам власти, облечённым властью лицам, должностным лицам, иным образованиям, отправляющим власть, в том числе судебную.

Назначенный властями третейский судья обладает полномочиями третейского судьи в разбирательстве, если приказание властей, которым он назначен, обязательно

в отношении участников разбирательства, в том числе в установленном порядке оно признаётся имеющим для каждого из них обязательную силу.

Во всяком случае обращение к властям за назначением третейского судьи не допускается, а назначенный ими третейский судья не может считаться назначенным в надлежащем порядке, если хотя бы один из участников разбирательства неподвластен таким властям, в том числе, например, при обращении за назначением в государственный орган, если один из участников является гражданином другого государства и нет иных, помимо гражданства, оснований считать, что предписания такого органа имеют для него обязательную силу, в том числе он не проживает постоянно и не имеет вида на жительство в месте под правительством этого государства. При этом участник, участники разбирательства, обратившиеся к властям за назначением третейского судьи, не могут считаться неподвластными таким властям.

§ Раннее избрание судьи. Третейский судья может быть предопределён в состав третейского суда до начала разбирательства, в том числе до заключения настоящего соглашения, путём избрания третейского судьи согласованием его кандидатуры сторонами либо согласования перечня допустимых к избранию третейским судьёй кандидатур.

Соглашение сторон о предопределении третейского судьи до начала разбирательства отдельно от всех иных соглашений сторон. Не допускается в переговорах о достижении такого соглашения ставить его, его заключение в связь или под условие заключения иных соглашений, определённых их условий, — такие действия в переговорах влекут недействительность такого соглашения об избрании. Недействительность такого соглашения предполагается, если оно является частью иного соглашения, кроме третейской записи, посредством которой третейский судья также принял в надлежащем порядке полномочия в разбирательстве. То же относится к соглашению сторон до начала разбирательства о порядке определения состава третейского суда, если оно в соответствии с настоящим соглашением имеет силу.

Невозможность введения в состав третейского суда предопределённого в состав третейского судьи, в том числе из кандидатур согласованного перечня, исключает возможность образования третейского суда, в том числе на основании положений о последствиях невозможности образования третейского суда. При этом невозможность образования третейского суда в соответствии с соглашением сторон до начала разбирательства о порядке определения состава третейского суда не исключает возможности образования третейского суда на основании положений о последствиях невозможности образования третейского суда.

§ Переговоры обменом заявлениями. Исковое заявление (уведомление, согласие на передачу спора на рассмотрение третейского суда) может содержать указание на лицо, лица, предлагаемые заявителем, созаявителями иска к избранию третейским судьёй.

В таком случае, если прочие помимо такого заявителя участники разбирательства дают как совместно, так и по отдельности, в том числе в ответном сообщении, начинающем разбирательство, согласие на одну из кандидатур или указание на ту же кандидатуру (одну или несколько совпадающих кандидатур), если это позволяет установить одну совпадающую кандидатуру, в том числе в связи с упорядочиванием списка предлагаемых кандидатур, — эта совпадающая кандидатура считается согласованной, и каждый участник разбирательства или участники разбирательства совместно вправе обратиться к ней с предложением принять полномочия третейского судьи в разбирательстве.

§ Совместно избранный судья. Третейский судья, избранный путём согласования его кандидатуры: участниками разбирательства в ходе переговоров об избрании третейского судьи; или сторонами до начала разбирательства, — считается избранным участниками разбирательства совместно.

Совместно избранный третейский судья считается избранным также каждым участником разбирательства.

Избранный третейский судья не может считаться избранным участниками разбирательства совместно, если в отношении хотя бы одного из участников избрание было осуществлено выборщиком от собственного имени без согласования кандидатуры третейского судьи соответствующим участником разбирательства, стороной до начала разбирательства, в том числе, например, если третейский судья (председатель третейского суда) был избран избранными каждым из участников третейскими судьями.

Избранный третейский судья не может считаться избранным участниками разбирательства совместно, если он избран путём выбора из круга предложенных участниками предпочтительных кандидатур — такой судья считается избранным участником, участниками, которые предложили такую предпочтительную кандидатуру.

Назначенный третейский судья не может считаться избранным каким-либо участником, некоторыми участниками или участниками разбирательства совместно.

§ Собеседование с кандидатами в судьи. Если иное не предусмотрено настоящим соглашением, допускается собеседование с кандидатами в третейские судьи, в том числе выяснение их мнения по вопросам права, закона, обычая, их толкования, коллизионных правил, стандартов оценки доказательств, порядка ведения разбирательства, оценки действий властей, судов, должностных лиц и прочим вопросам, имеющим значение для разбирательства.

Собеседование с кандидатами в третейские судьи проводится на началах прозрачности. Такой кандидат раскрывает в согласии на избрание, ином волеизъявлении на принятие назначения высказанные им, в том числе в

собеседовании, мнения по вопросам, имеющим значение для разбирательства. Отсутствие в таком согласии таких сведений считается заверением третейского судьи о том, что собеседование не проводилось и мнения по вопросам, имеющим значение для разбирательства, им не высказывались.

На кандидате в третейские судьи не лежит обязанность участвовать в собеседовании или высказывать свои мнения по каким-либо вопросам, если иное не предусмотрено настоящим соглашением.

Согласие кандидата в третейские судьи на участие в собеседовании означает дачу им согласия на участие в собеседовании с каждым его избирателем, в том числе участником, если избрание осуществляет непосредственно участник, который того потребует — обязанность такого кандидата участвовать в собеседованиях по их требованию ограничивается одним кругом собеседований. Такой кандидат в собеседовании обязан раскрыть содержание бесед и высказанные им мнения в уже имевших место собеседованиях.

Нарушение порядка проведения собеседования с кандидатом в третейские судьи в связи с разбирательством влечёт невозможность наделения его полномочиями третейского судьи в таком разбирательстве, в том числе неполномочность такого третейского судьи.

§ Требования к судье. Третейский судья во всяком случае должен быть независим и беспристрастен. Обоснованные сомнения в этом являются основаниями для его отвода.

Если третейский судья избран участниками разбирательства совместно, то дополнительных требований к нему, в том числе по уровню образования, не предъявляется.

В прочих случаях третейский судья должен соответствовать следующим требованиям, несоответствие которым считается нарушением им порядка образования третейского суда:

Должен быть высокообразованным по меньшей мере по двум направлениям подготовки, одно из которых должно быть естественно-научным (математические, естественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные науки), другое — гуманитарным (гуманитарные, педагогические науки, науки об обществе, искусство и культура), других требований по образованию не предъявляется.

Требования по образованию считаются в отношении соответствующего направления подготовки соблюденными, если соответствующее лицо имеет: полученную в установленном порядке подготовку или высшее образование, обычный срок освоения которых составляет не менее трёх лет, или учёную степень по такому направлению; или в установленном порядке или широко, или в своей среде неоспоримо признанные заслуги или достоинства в соответствующей такому

направлению области деятельности; или не менее чем пятилетний — непрерывный или совокупный с перерывами общим сроком не более года — беспорочный опыт ведения деятельности в соответствующей такому направлению области, если она в течение такого срока являлась основной для такого лица и такая деятельность требует соответствующей подготовки, обычный срок освоения которой составляет не менее трёх лет.

Требования по образованию считаются в отношении соответствующего направления подготовки несоблюдёнными, если соответствующее лицо после момента, когда оно получило основание считаться соответствующим таким требованиям, было в установленном порядке признано совершившим в области деятельности соответствующего направления подготовки: нарушение против установленного должного порядка ведения такой деятельности; проступок, порочащий звание или иной в установленном порядке присвоенный знак признания или различия в такой области деятельности; или иной поступок, который в установленном порядке считается несовместимым с продолжением такой деятельности.

Не должен быть тесно связан с любым из участников разбирательства. Это требование считается нарушенным, если, не исключая прочего, он является, являлся, будет являться: известным родственником или свойственником любых степеней родства или свойства, близким знакомым, кредитором, должником, сотрудником, нанимателем, начальником, подчинённым, контрагентом, аффилированным или контролирующим лицом участника разбирательства, — или имеет, имел, будет иметь с участником разбирательства: одно или по соседству место работы, службы, учёбы, жительства; денежные или иные имущественные транзакции, исключая заведомо случайные. Любое обоснованное сомнение толкуется в пользу наличия тесной связи и против избрания.

§ Принятие полномочий судьёй. Уполномоченный, в том числе путём избрания, назначения, третейский судья не считается обладающим полномочиями на рассмотрение спора в разбирательстве, если он не сделал или до тех пор пока не сделает надлежащее волеизъявление на принятие полномочий на рассмотрение спора в таком определённом разбирательстве.

Такое волеизъявление может быть сделано посредством: третейской записи — одновременно с уполномочением; извещения о принятии полномочий — после уполномочения; согласия на избрание, назначение — до соответствующего уполномочения.

Во всяком случае такое волеизъявление не может быть сделано ранее возбуждения разбирательства, в каком случае считается не имеющим силы.

Такое волеизъявление считается заверением, что третейский судья способен добросовестно, в надлежащем порядке, руководствуясь настоящим соглашением, вести третейское разбирательство с намерением окончить его, разрешив переданный на

рассмотрение третейского суда спор, а обстоятельства, которые этому препятствуют, не известны ему либо отсутствуют, в том числе у него есть: достаточное понимание настоящего соглашения, иных положений о спорах; возможность уделять разбирательству достаточное в течение всего хода разбирательства время; достаточное знание языка разбирательства; достаточное представление о сути требований, разногласий, иных спорных вопросов, чтобы понять существо спора.

Такое волеизъявление составляется письменно и сопровождается или содержит: указание на обстоятельства, их наличие или отсутствие, которые могут вызвать обоснованные сомнения в соблюдении требований, предъявляемых к третейскому судье, его независимости и беспристрастности; его полное имя; полное имя участника, участников, обратившихся к нему с предложением дать согласие на избрание, назначение, если оно сделано до соответствующего уполномочения, а также полные имена поверенных, если такое обращение сделано через них; полное имя, наименование участника, участников, которыми он избран, если он не может считаться избранным участниками совместно, либо указание на совместное избрание участниками разбирательства, либо полное наименование компетентного органа, органа власти, иного образования, которым он назначен; существо спора, передаваемого на рассмотрение третейского суда; полные имена, наименования участников, прочих участников разбирательства; дату совершения такого волеизъявления.

Третейская запись считается надлежащим волеизъявлением на принятие полномочий, если она сопровождается или содержит: полное имя третейского судьи; полные имена, наименования участников разбирательства; существо спора; обстоятельства, их наличие или отсутствие, которые могут вызвать обоснованные сомнения в соблюдении требований, предъявляемых к третейскому судье, его независимости и беспристрастности; дату совершения третейской записи.

О принятии полномочий третейским судьёй извещаются все участники разбирательства путём направления им соответствующего волеизъявления на принятие полномочий, если применимо. При этом до соответствующего уполномочения согласие на избрание, назначение предлагаемого к избранию, назначению третейским судьёй лица направляется лишь участнику, обратившемуся к нему с предложением дать такое согласие.

§ Избрание судьи под обманом. Обман, ложность заверений, иное введение в заблуждение, исходящие от избираемого кандидата в третейские судьи, а равно и других участников разбирательства, их представителей, избранных ими судей или выборщиков, иных лиц, действующих по их поручению, основываясь на чём участник избирал, давал согласия, уполномочивал, подтверждал полномочия третьих лиц, судей, выборщиков, иных лиц в процедуре избрания третейского судьи, являются нарушением порядка образования третейского суда.

§ Последствия невозможности образования суда. Если образование третейского суда, в том числе повторное при замещении выбывшего судьи, оказалось невозможным, но при этом в составе третейского суда присутствует председатель третейского суда, то третейский суд считается образованным в составе единоличного третейского судьи, бывшего председателем третейского суда, в связи с чем прочие находящиеся в составе третейского суда судьи утрачивают свои полномочия. Такой третейский судья считается избранным участниками разбирательства совместно, только если он был избран участниками совместно, будучи председателем третейского суда.

В ином случае, если образование третейского суда оказалось невозможным в связи с невозможностью ввести в состав неединоличного третейского суда его председателя, он, если иное не предусмотрено настоящим соглашением, выбирается в состав в порядке, предусмотренном для образования третейского суда в единоличном составе, если такой порядок предусмотрен настоящим соглашением.

Если тем не менее образование третейского суда оказалось невозможным, то участники разбирательства образуют третейский суд в составе единоличного третейского судьи в порядке, предусмотренном настоящим соглашением, а если такой порядок отсутствует, то в порядке: согласования его кандидатуры в разумный срок исключительно путём переговоров участников разбирательства, если между ними существует соглашение об исключительных полномочиях сторон; в ином случае — назначения властями или в ином установленном порядке.

Невозможность избрания, назначения какого-либо третейского судьи в состав неединоличного третейского суда считается невозможностью образования третейского суда, в связи с чем порядок образования третейского суда и его состав соответственно подлежат перемене по правилам, предусмотренным положениями о последствиях невозможности образования третейского суда, в том числе в части утраты полномочий уже избранных, назначенных третейских судей.

Положения о последствиях невозможности образования третейского суда самостоятельны и не являются частью положений о порядке образования третейского суда настоящего соглашения.

§ Последствия нарушения порядка образования суда. Нарушение порядка образования третейского суда, совершённое третейским судьёй, кандидатом до соответствующего уполномочения, является основанием для отвода соответствующего третейского судьи.

При этом на соответствующем третейском судье, кандидате до соответствующего уполномочения лежит обязанность сообщить участникам разбирательства о таких нарушениях со своей стороны и соответствующей возможности сделать заявление об отводе. Несоблюдение такой обязанности влечёт неполномочность такого третейского судьи.

При этом, если хотя бы один участник разбирательства не принимал участия в разбирательстве или прекратил участие в разбирательстве ранее, чем ему было сообщено о возможности сделать заявление об отводе, или хотя и позднее такого сообщения, но ранее истечения с того момента срока, который может быть разумно сочтён достаточным для такого заявления, — на соответствующем третейском суде лежит обязанность взять самоотвод самостоятельно.

Нарушение порядка образования третейского суда, совершённое участником разбирательства, его поверенными, помимо иных последствий, предусмотренных настоящим соглашением, исключает возможность для такого участника ссылаться на такое нарушение, его последствия как на нарушение порядка образования третейского суда в споре в отношении принятого третейского решения.

Положения о последствиях нарушения порядка образования третейского суда самостоятельны и не являются частью положений о порядке образования третейского суда настоящего соглашения.

Отвод третейских судей

§ Основания отвода. Надлежащим образом уполномоченный третейский судья подлежит отводу по основаниям: несоответствия требованиям, предъявляемым к нему; наличия обстоятельств, вызывающих обоснованные сомнения в его беспристрастности, независимости, а также нейтральности, непредвзятости, равноудалённости, если соответствующие требования к нему предъявляются; неспособности или невозможности рассматривать спор; небрежения обязанностями судьи в третейском разбирательстве; грубого или существенного нарушения настоящего соглашения и иных положений о спорах, если иные последствия настоящим соглашением не предусмотрены.

Вопросы прекращения полномочий, признания полномочий отсутствующими или неполученными в отношении третейского судьи по прочим основаниям, в том числе по основаниям его избрания, назначения, нарушения порядка образования третейского суда, считаются, если иное не предусмотрено настоящим соглашением, вопросами отвода и к ним применяются положения об отводах, в том числе допускается их заявление по основаниям, предусмотренным для отвода надлежащим образом избранного судьи.

§ Обоснованность отвода. Обоснованность оснований для отвода рассматривается с точки зрения постороннего разумного лица, а судья при рассмотрении вопроса о самоотводе дополнительно — при отсутствии иных обоснованных оснований для отвода — рассматривает такой вопрос исходя из внутреннего убеждения на началах доброй совести.

При этом обоснованные сомнения по поводу беспристрастности, независимости, а также нейтральности, непредвзятости, равноудалённости судьи, если соответствующие требования к нему предъявляются, а также по поводу соблюдения требований к судье, целью которых является устранение сомнений в его беспристрастности, независимости, нейтральности, непредвзятости, равноудалённости, толкуются в пользу отвода.

§ Срочность заявления отвода. Не допускается неоправданно длительной задержки в заявлении отвода участником разбирательства с момента, когда ему стали известны обстоятельства, являющиеся основаниями для отвода третейского судьи.

Если соответствующие обстоятельства стали известны участнику до начала разбирательства, то отвод им может быть заявлен не позднее: подтверждения им полномочий судьи (если применимо); либо до начала разбирательства по существу или процессуального содействия им разбирательству по существу. Участник может предварить заявление об отводе уведомлением о намерении заявить отвод, в таком случае считается для целей определения возможности заявить отвод, что отвод заявлен в момент такого уведомления. Такое уведомление считается надлежащим образом сделанным, также если оно сделано в уведомлении о передаче спора на рассмотрение третейского суда (исковом заявлении).

Несоблюдение срока заявления отвода участником разбирательства лишает его возможности ссылаться на неполномочность, неполучение или отсутствие полномочий у третейского судьи по соответствующим основаниям. При этом во всяком случае участник не может быть лишён такой возможности, если обстоятельства в связи с соответствующими основаниями несомненны и не имеют прямой связи с соответствующим участником, в том числе не относятся к нарушению требований о тесной связи с соответствующим участником.

§ Порядок отвода. Участник может поставить вопрос об отводе третейского судьи, судей, заявив его по своему выбору, в том числе одновременно или поочерёдно: прочим участникам, предложив им согласиться с отводом; в третейский суд; в компетентный орган. О заявленном отводе уведомляются прочие участники и третейский суд.

Заявление об отводе, сделанное прочим участникам, удовлетворяется ими единогласно.

Вопрос об отводе третейского судьи, судей, заявленный в третейский суд, рассматривается отводимым судьёй единолично. Нерассмотрение отводимым судьёй такого вопроса в течение неоправданно длительного срока или немотивированный отказ взять самоотвод считается неспособностью такого судьи рассматривать спор.

Удовлетворение любого из сделанных заявлений об отводе разрешает соответствующий вопрос об отводе. При этом неудовлетворение такого заявления,

отказ удовлетворить отвод или взять самоотвод не разрешают соответствующий вопрос, в том числе допускается впоследствии при рассмотрении спора в отношении принятого третейского решения ссылаться на такое заявление и его доводы.

§ Обязанность взять самоотвод. В предусмотренных настоящим соглашением случаях третейский судья обязан взять самоотвод, рассмотрев такой вопрос самостоятельно, без заявленного в третейский суд отвода.

Если хотя бы один участник разбирательства не принимал участия в разбирательстве или прекратил участие в разбирательстве, то на третейском судье лежит обязанность взять самоотвод, если обоснованное основание для отвода возникло или о нём стало известно в ходе третейского разбирательства или, соответственно, после прекращения участия какого-либо участника в разбирательстве.

Если на третейском судье лежит обязанность взять самоотвод, если возникло обоснованное основание для отвода или о нём стало известно, то на нём также лежит обязанность рассмотреть вопрос о самоотводе, если возникло или стало известно об обстоятельствах, которые могут быть сочтены указывающими на наличие такого обоснованного основания для отвода. Неисполнение такой обязанности является нарушением порядка третейского разбирательства.

Неисполнение обязанности взять самоотвод влечёт утрату полномочий третейским судьёй.

§ Обязанность удовлетворить отвод. При разрешении вопроса отвода, заявленного в третейский суд, если основания отвода являются обоснованными или соответствующие обстоятельства были признаны отводимым судьёй, то третейский суд, третейский судья, рассматривающий вопрос об отводе, в том числе самоотводе, обязаны удовлетворить отвод, если они обладают соответствующими полномочиями.

Неисполнение обязанности удовлетворить отвод влечёт утрату полномочий третейским судьёй, рассматривающим соответствующий вопрос об отводе, в том числе самоотводе, а при рассмотрении вопроса третейским судом, также всеми судьями, не отдавшими голос в пользу отвода.

То же относится к судьям неединоличного состава третейского суда, помимо председателя третейского суда.

В отношении настоящей обязанности удовлетворить отвод считается, что основания отвода были обоснованными, если отвод был в конечном счёте удовлетворён в любом предусмотренном порядке.

§ Последствия удовлетворения отвода. При отводе третейского судьи разбирательство приостанавливается до замещения такого судьи, после чего разбирательство начинается заново, если вновь избранный третейский судья не сочтёт возможным продолжать разбирательство с момента его приостановки.

Отвод третейского судьи неединоличного состава третейского суда, помимо председателя третейского суда, не приостанавливает разбирательство, но в таком случае продолжение разбирательства до пополнения состава третейского суда допускается лишь в той мере, в которой председатель третейского суда, уполномоченные лица обладают полномочиями на совершение соответствующих действий в продолжающемся разбирательстве. Тем не менее проведение слушаний, а также осведомление третейского суда вне слушаний, кроме случаев осведомления уполномоченного лица, до пополнения состава третейского суда не допускаются.

Замещение третейского судьи осуществляется в том же порядке, что и первоначальный выбор в состав третейского суда.

При отводе уплата, возврат уплаченного вознаграждения отведённого третейского судьи, возмещение расходов отведённого третейского судьи, судей осуществляется на условиях, предусмотренных на случай прекращения третейского разбирательства на основании постановления третейского судьи, если он сохранил полномочия, либо обоснованного расчёта соответствующего отведённого судьи.

Делопроизводство третейского разбирательства

§ Язык разбирательства. Языком разбирательства является русский язык.

В возбуждённом разбирательстве язык разбирательства подлежит изменению по общему согласию участников разбирательства с общего согласия состава третейского суда. Третейские судьи, дающие согласие на изменение языка разбирательства, подтверждают владение таким языком.

При использовании участником языка, отличающегося от языка разбирательства и незнакомого судье или хотя бы одному из участников разбирательства, он по требованию судьи, такого участника, участников обеспечивает перевод на язык разбирательства, в том числе ходатайствует о привлечении переводчика.

§ Электронный обмен сообщениями. Обмен сообщениями, в том числе документами (в том числе исковыми заявлениями, отзывами на иск, уведомлениями об избрании судьи, согласиями на избрание судьёй), кроме третейского решения, постановления о прекращении разбирательства ведётся в электронном (цифровом) виде, путём направления участнику надлежащим способом связи, допускающим обмен электронными (цифровыми) сообщениями.

Электронное сообщение, в том числе документ, считается подписанным участником, если оно подписано полным именем, наименованием участника или участник представился им в устном сообщении и оно исходит от него. Электронное сообщение (документ) считается исходящим от участника, если оно передано надлежащим способом связи.

Если участник не представился полным именем в устном электронном сообщении, то, тем не менее, такое сообщение может быть сочтено надлежащим, если из характера или иных качеств такого сообщения без сомнения следует, что оно сделано соответствующим участником.

Электронное (цифровое) сообщение считается полученным, если оно надлежащим образом направлено и способ связи, которым оно направлено, работоспособен и предполагает его доставку мгновенно (почти мгновенно). Если участник фактически не участвует в разбирательстве или прекратил такое участие в разбирательстве, то электронные (цифровые) сообщения не могут считаться полученными с момента фактического прекращения участия в разбирательстве.

Правила электронного обмена сообщениями в равной степени относятся и к обмену сообщениями с третьей стороной, если иное не следует из их существа. При этом подпись электронных (цифровых) документов судьёй должна содержать дополнительно её факсимильную подпись.

§ Электронные способы связи. Стороны настоящего соглашения указывают электронный способ связи, который будет использоваться для получения и направления ими сообщений в связи с разбирательством. Стороны настоящего соглашения могут изменять такие указания, уведомив надлежащим образом прочие стороны настоящего соглашения. Участники разбирательства могут изменять такие указания, уведомив надлежащим образом прочих участников и третейский суд.

Такие указания могут содержать несколько способов связи, в таком случае может использоваться любой работоспособный из них, если только один из них, некоторые из них не указаны как предпочтительные.

Такие указания могут содержать различные способы связи для получения и направления ими сообщений. При этом способ связи считается допускающим как отправку, так и получение через него сообщений, если иное не указано явно.

Способ связи считается работоспособным, если нет доказательств перебоев в работе такого способа связи, не зависящего от получателя, и нет иных разумных оснований считать его неработоспособным, временно неработоспособным. Способ связи не может считаться неработоспособным, если получатель подтвердил получение отправленного через него сообщения.

Если способ связи не указан, то считается надлежащим: если настоящее соглашение заключено в связи с определённым договором, указанный в нём электронный способ связи; в прочих случаях электронный способ связи, последний используемый в связи с переговорами или заключением настоящего соглашения или связанных с ним соглашений, если нет разумных оснований полагать, что он более не принадлежит или не доступен соответствующему лицу.

§ Процессуальное значение сообщений. Процессуальное значение имеют сообщения, за исключением доказательств, которые продвигают разбирательство или оказывают (могут оказать) значительное влияние на судьбу разбирательства, в том числе сообщения, которые: начинают, останавливают, продолжают или оканчивают разбирательство; определяют предмет разбирательства, спора, разногласия, требования в разбирательстве; являются правовые основания, доводы, возражения о них; а также разрешают или на основании которых или в связи с которыми разрешаются иные вопросы в связи с разбирательством.

Исходящее от третейского суда сообщение не может иметь процессуального значения, если не является надлежащим образом подписанным документом, в том числе электронным (цифровым).

Исходящее от участника сообщение не может иметь процессуального значения, если не является надлежащим образом подписанным исходящим от него сообщением, в том числе документом, в том числе электронным (цифровым). Если иное не предусмотрено настоящим соглашением, процессуальное значение сообщения не может зависеть от его формы, в том числе не делается разницы между документами и иными сообщениями, в том числе устными.

§ Получение сообщений судом. Сообщение считается полученным третейским судом с момента получения его третейским судьёй.

Судья, получивший сообщение от участника, направляет его (его копию) прочим участникам, если оно у них отсутствует или им не направлено ранее.

Судья, получивший от участника устное сообщение, имеющее процессуальное значение, дополнительно записывает и заверяет его и направляет такую заверенную запись всем участникам разбирательства.

Судья, получивший от участника твёрдый (бумажный) документ, скреплённый подписью, печатью, иными невоспроизводимыми или теряющими силу при копировании знаками, оставляет одну собственноручно заверенную его копию в материалах дела и направляет другие такие копии прочим участникам. Оригинал возвращается соответствующему участнику.

Расходы на изготовление таких копий, запись, заверение и направление сообщений (документов) участникам в связи с получением сообщения несёт судья, получивший сообщение, самостоятельно и они не включаются в состав расходов, связанных с разрешением спора в разбирательстве, и не распределяются.

§ Изготовление копий судом. По ходатайству участника третейский суд снабжает его, в том числе изготавливает, заверяет и направляет ему, твёрдой копией любого материала дела либо находящегося в его распоряжении сообщения, его копии, не являющегося частью материалов дела.

Третейский суд не осуществляет такое снабжение, если на момент соответствующего ходатайства об этом материалы дела направлены для хранения в установленном порядке и в связи с этим выбыли из обладания третейского суда. При этом третейский суд может осуществить соответствующие действия при наличии у него такой возможности.

§ Состав материалов дела. Являются частью материалов дела, если иное не предусмотрено настоящим соглашением, сообщения, их копии, имеющие процессуальное значение, в том числе решение, дополнительные, частичные решения, в том числе исправленные, разъяснения, постановления третейского суда, а также ходатайства участников, кроме ходатайств о приобщении доказательств.

Если настоящим соглашением не предусмотрено иное, сообщения, их копии, записи, имеющие доказательственное значение, в том числе письменные доказательства, их копии, не являются частью материалов дела. То же относится к сообщениям, их копиям, записям, как имеющим доказательственное значение, так и тем, которые не могут быть сочтены имеющими доказательственное значение, содержащим доводы, в том числе по вопросам права, исходящие как от участников разбирательства, так и от советников, иных третьих лиц, привлечённых в разбирательство.

При этом, если рассматриваемый третейским судом спор не является спором о праве, то доказательства и ходатайства о приобщении доказательств являются частью материалов дела.

§ Порядок хранения материалов дела. Если установленный порядок хранения материалов дела предписывает передачу материалов дела на хранение, третейский суд после принятия третейского решения в установленные сроки направляет материалы дела для хранения в установленном порядке.

Если срок, установленный для передачи материалов дела на хранение, составляет более трёх недель с момента принятия решения, то такая передача осуществляется третейским судом не ранее двух недель с момента принятия решения.

Если срок, установленный для передачи материалов дела на хранение, составляет более шести недель с момента принятия решения, то такая передача осуществляется третейским судом не ранее четырёх недель с момента принятия решения.

Если порядок хранения не установлен, то хранение материалов дела осуществляет третейский судья на протяжении установленного срока хранения либо — если он не установлен — разумного с учётом обстоятельств дела срока хранения, определённого третейским судом в третейском решении. При этом срок хранения материалов дела, определённый третейским судом, не может быть менее срока, установленного для оспаривания или решения иного спора в связи с принятым решением, признания или приведения решения в исполнение.

По заявлению участника разбирательства изготавливается, заверяется и направляется ему твёрдая копия любого материала дела на хранение.

По окончании срока хранения материалов дела третейским судьёй материалы дела подлежат уничтожению способом, не допускающим восстановления.

Ведение третейского разбирательства

§ Тайна разбирательства. На третейских судьях, лицах, допущенных в разбирательство, лежит обязанность не раскрывать сведения, ставшие им известными в ходе разбирательства.

На участниках разбирательства лежит обязанность не раскрывать сведения, ставшие им известными в ходе разбирательства, если такие сведения содержат тайну прочих участников разбирательства, третейских судей, лиц, допущенных в третейское разбирательство, иных третьих лиц. При этом, кроме прочего, если соответствующие сведения в установленном порядке не подлежат раскрытию неограниченному кругу лиц, обнаруживанию они считаются тайной.

На лицах, которым сведения, защищённые тайной разбирательства, стали известны, лежит обязанность не раскрывать такие сведения, кроме тех, сохранение в тайне которых исключено в установленном порядке, в связи с чем лица, связанные настоящим соглашением, сообщают, раскрывают такие сведения прочим лицам (если то допускается настоящим соглашением) лишь под условием принятия ими на себя соответствующих обязанностей по сохранению тайны разбирательства.

Если установлен порядок оспаривания или решения иного спора в связи с принятым третейским решением, признания или приведения в исполнение третейского решения, — не является нарушением тайны разбирательства раскрытие сведений, защищённых тайной разбирательства, тем лицам и в том объёме, который требуется для обращения к такому порядку.

На лицах, обязанных соблюдать тайну разбирательства, при опубликовании, обнаруживании, ином доведении до неограниченного круга лиц сообщений, в том числе документов, переписки, в связи с разбирательством во всяком случае лежит обязанность соблюдать в отношении сведений, защищённых тайной разбирательства, тайну личной и семейной жизни.

§ Личное участие в разбирательстве. Третейский суд не может требовать от участников непременно личного участия в разбирательстве.

Третейский суд при необходимости уложиться в отведённые сроки принятия решения для устранения необходимости согласования процессуальных действий поверенных, не являющихся представителями, с участниками разбирательства, может обязать участников разбирательства участвовать в разбирательстве через

представителей или лично. В таком случае третейский суд может требовать совершения процессуальных действий в разбирательстве представителями самостоятельно без такого согласования, если только причина необходимости такого согласования не признана третейским судом уважительной.

§ Место разбирательства. Для целей оказания содействия компетентным органам третейскому разбирательству, а после образования третейского суда — третейскому суду, разбирательство считается проходящим в определённом месте, в том числе все процессуальные действия в разбирательстве считаются осуществлёнными в таком месте, а кроме того, разбирательство считается возбуждённым, а впоследствии начатым, в том же месте.

Наличие такого места никак не ограничивает участников разбирательства, третейский суд, судей в определении места присутствия, в том числе мест проведения заседаний, осмотров, опросов, исследований, совещаний судей.

Участниками в разбирательстве может быть определён правопорядок места разбирательства при условии, что такой правопорядок совпадает хотя бы с одним из: правопорядок места нахождения всех участников разбирательства; правопорядок места предмета спора или наиболее ценного из них, если их несколько; правопорядок места совершения действия или наступления его последствий, если они разнесены, ставших основанием спора; правопорядок, которому стороны подчинили договор, правоотношение, по поводу которых возник спор, или их часть, или которому они, их часть подчинены в установленном порядке.

Сторонами настоящего соглашения до возбуждения разбирательства может быть определён правопорядок места разбирательства по их усмотрению, но при этом, если такой правопорядок отличается от правопорядка, который допускается настоящим соглашением определить участникам разбирательства, то положения дополнительного соглашения сторон о том действительны, если применяются преимущественно, в связи с чем к таким дополнительным соглашениям предъявляются соответствующие требования к форме их заключения.

Если правопорядок места разбирательства определён или, хотя он не был определён, но третейским судом определено место разбирательства и соответственно определился правопорядок такого места, то во всяком случае местом разбирательства не может считаться или быть определено место, содействие разбирательству в котором будет подчинено иному правопорядку.

Место разбирательства определяется третейским судом по правилам:

Если участники в разбирательстве заключили соглашение об определении места разбирательства, то третейский суд не может при определении места разбирательства отступить от такого соглашения, если положения такого соглашения применяются преимущественно в связи с соблюдением соответствующих требований к форме его

заклучения, а если третейский судья избран участниками разбирательства совместно, то вне зависимости от формы заключения такого соглашения.

Если третейский судья не избран участниками разбирательства совместно, то место разбирательства определяется по месту нахождения участника, участников, которыми третейский судья не избран, при этом предпочтение отдаётся месту нахождения участника, участников, не являющихся соучастником, соучастниками участников, избравших третейского судью.

В иных случаях место разбирательства определяется в порядке, предусматривающем подачу в компетентный орган заявления о содействии, в том числе: об отмене постановления третейского суда предварительного характера о наличии у него компетенции; об отводе судьи; о назначении судьи, если такой порядок установлен, — по месту нахождения участника-заявителя, для чего третейский суд, как только ему станет известно о намерении участника подать соответствующее заявление, определяет (переносит) соответственно место разбирательства, о чём выносит постановление.

При невозможности определить место разбирательства по правилам выше место разбирательства определяется третейским судом выбором из: места передачи спора на рассмотрение третейского суда; места нахождения всех участников; места нахождения предмета спора, — а при невозможности определить хотя бы одно из таких мест место разбирательства определяется по усмотрению третейского суда с учётом удобства участников, в первую очередь участников, не входящих в круг участников, возбудивших разбирательство или их соучастников.

Если третейским судом не было определено место разбирательства, но такое место может быть определено по правилам выше однозначно, то такое определяемое однозначно место считается местом разбирательства.

Если третейским судом не было определено место разбирательства и такое место не может быть определено по правилам выше однозначно, то местом разбирательства считается место нахождения третейского судьи на момент принятия им полномочий в разбирательстве.

§ Порядок проведения слушаний. Слушания проводятся под руководством третейского судьи удалённо с использованием видео-конференц-связи. Третейский судья может требовать использование видеосвязи в конференции только на время и для целей установления личности участвующих в конференции лиц.

Если третейский судья избран участниками разбирательства совместно, необходимость проведения слушаний определяется третейским судьёй по собственному усмотрению, иначе — по ходатайству участника, участников разбирательства, отказать в удовлетворении которого третейский судья не может, если такое ходатайство подаётся таким участником, участниками в разбирательстве

впервые, а в последующем соответствующий обоснованный отказ возможен лишь, если он не ущемляет права таких участников на представление суду своих доводов, в том числе доказательств, иных сообщений и не ограничивает таких участников в таком представлении необременительным для них способом.

По соглашению продолжающих участие в разбирательстве участников слушания проводятся с явочным присутствием, а по ходатайству участника, участников — со смешанным присутствием: и удалённым, и явочным.

Площадка и время проведения удалённых слушаний определяются третейским судьёй: по собственному усмотрению с учётом удобства участников разбирательства, если он избран участниками разбирательства совместно; иначе по соглашению продолжающих участие в разбирательстве участников, на которых лежит обязанность договориться о том.

Место и время проведения явочных слушаний определяются третейским судьёй по соглашению продолжающих участие в разбирательстве участников.

Участник, участники разбирательства могут ходатайствовать о проведении слушаний в их отсутствие, в таком случае для целей переноса, отложения слушаний они не могут считаться nepřисутствующими в слушаниях.

Место проведения смешанных слушаний определяется третейским судьёй по ходатайству участника, участников разбирательства, ходатайствовавших о них; площадка их проведения — по соглашению прочих продолжающих участие в разбирательстве участников, на которых лежит обязанность договориться о том; время их проведения — по соглашению всех продолжающих участие в разбирательстве участников, на которых лежит обязанность договориться о том.

Неприсутствие участника в слушаниях, если третейским судом установлено, что ранее такой участник не присутствовал в слушаниях без уведомления об уважительных обстоятельствах такого nepřисутствия без неоправданно длительной задержки после их возникновения или заблаговременно, кроме наличия уважительных обстоятельств такого не уведомления, не является основанием для их переноса, отложения.

Неприсутствие участника в удалённых слушаниях является основанием для их переноса, отложения, за исключением случаев, когда присутствуют привлечённые к таким слушаниям третьи лица, кроме поверенных, в том числе представителей, участников по ходатайству присутствующих участников либо, если допускается настоящим соглашением, без такого ходатайства, — тогда их перенос, отложение осуществляется по правилам явочных слушаний.

Неприсутствие участника в явочных слушаниях без его заблаговременного ходатайства об их переносе не является основанием для их переноса, — в таком случае

третейский суд не может их перенести или отложить без согласия на то всех присутствующих участников.

Перенос, отложение смешанных слушаний при nepřисутствии участника осуществляется по правилам: явочных слушаний, если какой-либо участник, участники присутствуют явочно или присутствуют привлечённые к таким слушаниям третьи лица, кроме поверенных, в том числе представителей, участников по ходатайству присутствующих участников либо, если допускается настоящим соглашением, без такого ходатайства; удалённых слушаний в ином случае.

Видеозапись слушаний не допускается. Ссылки участников разбирательства, третьих лиц, третейского суда, судей, иных лиц на сделанную ненадлежащим образом видеозапись слушаний не допускаются.

В слушаниях ведётся аудиопrotocol (аудиозапись). По ходатайству участника третейским судом изготавливается письменный протокол в форме документа, который составляется на основании расшифровки аудиопrotocola. Третейский суд подтверждает достоверность письменного протокола — для чего третейским судьёй наносится на него соответствующая удостоверяющая надпись. Копия такого письменного протокола, заверенная третейским судьёй, является частью материалов дела.

Если третейский судья не избран участниками разбирательства совместно, то отсутствие аудиопrotocola смешанных слушаний, обоснованные сомнения в его полноте, если в них не присутствовал хотя бы один из участников, не ходатайствовавших об их проведении, является основанием для отвода третейского судьи.

Третейские судьи во всяком случае не могут проводить встречи с участниками разбирательства, их поверенными, в том числе представителями, свидетелями, иными осведомителями третейского суда за пределами слушаний, кроме третейского судьи, избранного сторонами совместно до возбуждения разбирательства, если такая встреча проводится до возбуждения разбирательства с целью его возбуждения заявлением иска, в том числе устно, составления исковой записи или вручения иска (искового заявления), в каком случае третейский судья должен без неоправданно длительной задержки после заявления иска и не позднее своего первого процессуально значимого действия в разбирательстве сделать волеизъявление на принятие полномочий в разбирательстве и раскрыть содержание бесед этой встречи участникам разбирательства.

§ Разрешение вопросов судом. Третейский суд разрешает вопросы, поставленные перед ним, если иное не предусмотрено настоящим соглашением: постановлениями; либо третейским решением в случае упрощённого порядка разрешения вопросов, если допускается настоящим соглашением, — в ином случае вопрос не может считаться разрешённым.

Вопрос может быть поставлен перед третейским судом участником, участниками разбирательства, компетентным органом, властями, которым подвластен участник, участники разбирательства, властями, осуществляющими правление над местом третейского разбирательства, а в случаях, предусмотренных настоящим соглашением, поднят самим третейским судом.

Вопрос, поставленный перед третейским судом, подлежит разрешению, если он: не может остаться без разрешения без урона для третейского разбирательства; или поставлен властями, осуществляющими правление над местом третейского разбирательства, — на третейском суде лежит обязанность решить такой вопрос.

Вопрос, поставленный перед третейским судом, подлежит разрешению, если его разрешение третейским судом не исключено в установленном порядке, если он: ожидает разрешения; или поставлен участниками разбирательства совместно.

Вопрос, поставленный перед третейским судом, подлежит разрешению, если его разрешение третейским судом не исключено в установленном порядке и такой вопрос не отнесён к исключительной компетенции участников разбирательства, если он: поставлен участником разбирательства, если третейский судья не избран им или его соучастником, соучастниками; компетентным органом; властями, которым подвластен участник, участники разбирательства.

Если окончательность разрешения вопроса не предусмотрена настоящим соглашением или не следует из существа вопроса, то допускается пересмотр соответствующего разрешения вопроса в порядке рассмотрения третейским судом частной жалобы, а также компетентным органом, если иное не предусмотрено положениями о спорах.

§ Упрощённое разрешение вопросов. Третейский суд может прибегнуть к упрощённому порядку разрешения вопросов в разбирательстве, если он образован в составе единоличного третейского судьи, избранного участниками совместно, и одновременно с тем третейское решение принято в срок не более семи дней с момента образования третейского суда, — в ином случае такой упрощённый порядок не допускается.

Не допускается прибегание к упрощённому порядку разрешения тех вопросов в разбирательстве, которые в силу своего существа не могут быть разрешены третейским решением, или которые должны быть разрешены без неоправданно длительной задержки, возникшей бы при отложении такого разрешения до принятия третейского решения.

Если третейский судья не избран участниками разбирательства совместно, то он не может прибегнуть к упрощённому порядку разрешения вопросов в разбирательстве, в отношении которых это допускается, если в отношении части таких вопросов он не прибегнул к такому порядку.

При разрешении вопросов в упрощённом порядке в третейском решении делается указание на упрощённый порядок разрешения вопросов и основания его применения.

§ Вынесение постановлений судом. Третейский суд в случаях, предусмотренных настоящим соглашением, выносит постановления, являющиеся документами, имеющими процессуальное значение.

Постановление выносится обоснованно, с указанием основания его вынесения, разрешаемого вопроса, решения вопроса определённым образом и обоснований такого решения.

Допускается при именовании постановления отступить от его именовании постановлением, в том числе именовать его определением или актом, если такое отступление производится систематически и не вводит в заблуждение относительно его природы в связи с настоящим соглашением.

§ Частная жалоба на постановление. Постановление, вынесенное ненадлежащим образом либо без надлежащего обоснования, подлежит отмене на основании ходатайства (частной жалобы) о том участника разбирательства. Любое сообщение участника, в котором он не соглашается с постановлением или заявляет о вынесении постановления ненадлежащим образом, считается частной жалобой. Частная жалоба на постановление является частью материалов дела.

Частная жалоба также может быть подана на невынесение постановления и неразрешение вопроса, который должен быть разрешён третейским судом, на тех же условиях, что и частная жалоба на вынесенное постановление.

Неудовлетворение частной жалобы участника разбирательства третейским судом не может считаться нарушением процедуры третейского разбирательства, если она принята во внимание третейским судом и нет разумных оснований полагать, что её удовлетворение повлияло бы на судьбу разбирательства.

§ Постановления распорядительного характера. Надлежащим образом вынесенные имеющие распорядительный характер постановления (распоряжения), в том числе об обеспечительных мерах, подлежат обязательному исполнению участниками разбирательства, если они исполнимы, не являются чрезмерно обременительными, а подлежащие возмещению издержки, траты участника, участников разбирательства, исполняющих соответствующее распоряжение, предварительно обеспечены или возмещены наперёд.

Третейский суд выносит постановления распорядительного характера только по ходатайству участника разбирательства, такие постановления не могут выноситься третейским судом самостоятельно.

Вынесение постановлений распорядительного характера об обеспечении доказательств (в том числе иных мерах обеспечения доказывания) допускается в отношении участников разбирательства, и при условии, что вопрос об обстоятельствах, которые может прояснить обеспечиваемое доказательство, был вынесен на обсуждение участников разбирательства и между ними есть разногласие по такому вопросу. Вынесение таких постановлений не допускается за пределами устроенного третейским судом дознания обстоятельств дела.

Вынесение постановлений об обеспечительных мерах, не имеющих своим вопросом обеспечение доказательств, допускается в отношении участника разбирательства, если третейский судья избран таким участником.

Вынесение постановлений распорядительного характера, не имеющих своим вопросом обеспечительные меры, допускается, если третейский судья избран участниками разбирательства совместно и они дали на то согласие в разбирательстве после его избрания.

Неисполнение участником разбирательства подлежащих обязательному исполнению распоряжений не влечёт каких-либо взысканий, неустоек или иных мер ответственности. При этом такое неисполнение в отношении распоряжений, не имеющих своим вопросом обеспечение доказательств, может являться основанием предположений о недобросовестности, но само по себе такое неисполнение не является для того достаточным основанием. При этом такое неисполнение в отношении распоряжений об обеспечении доказательств может являться основанием в отношении соответствующих обстоятельств для: переноса бремени доказывания на такого участника; выработки соответствующих предположений об их наличии или отсутствии; возникновения сомнений в достоверности заявлений о них или их подтверждающих доказательств, происходящих от такого участника, — такие меры во всяком случае должны исключать заведомую невозможность для такого участника доказывания благоприятных для него обстоятельств при разумных усилиях с его стороны.

§ Последствия нарушения порядка разбирательства. Нарушение порядка третейского разбирательства, в том числе порядка его ведения, если оно является основанием для отвода третейского судьи, не влечёт иных последствий, кроме предусмотренных положениями об отводе третейского судьи.

Если иное не предусмотрено настоящим соглашением, не считается нарушением порядка третейского разбирательства соответствующее нарушение в ходе третейского разбирательства, в котором продолжают участие все участники, если о нём не было заявлено без неоправданной задержки возражение каким-либо участником, участниками.

Нарушение порядка третейского разбирательства, совершённое участником разбирательства, его поверенными, помимо иных последствий, предусмотренных

настоящим соглашением, исключает возможность для такого участника ссылаться на такое нарушение, его последствия, как на нарушение порядка третейского разбирательства в споре в отношении принятого третейского решения.

Если хотя бы один участник разбирательства не принимал участия в разбирательстве или прекратил участие в разбирательстве, то нарушение порядка третейского разбирательства третейским судьёй в разбирательстве или соответственно после прекращения участия какого-либо участника в разбирательстве, которое является основанием для отвода третейского судьи либо существенным образом или значительно повлияло на судьбу разбирательства либо является умышленным, влечёт утрату полномочий такого третейского судьи.

Рассмотрение спора

§ Начало рассмотрения спора. Рассмотрение спора в разбирательстве начинается не ранее заявления третейскому судье иска, в том числе путём сопровождения иском предложением принять полномочия третейского судьи в разбирательстве, или представления третейскому судье сообщения, которым участники разбирательства были уведомлены о передаче спора на рассмотрение третейского суда, если такое уведомление является иском или удовлетворяет условиям иска.

§ Постановление о наличии компетенции. Третейский суд при рассмотрении спора переходит к его рассмотрению по существу вынесением постановления предварительного характера о наличии у него компетенции, если иное не предусмотрено настоящим соглашением.

§ Выяснение обстоятельств дела. Третейский суд при рассмотрении спора по существу выясняет обстоятельства дела на основании: установленных до или устанавливаемых вне разбирательства обстоятельств, в том числе в порядке признания обстоятельств или заверений об обстоятельствах или дознания обстоятельств в установленном порядке или порядке, предусмотренном соглашением сторон настоящего соглашения, участников разбирательства; либо заявлений, объяснений участников разбирательства (лиц, вполне осведомлённых о делах участников, не являющихся физическими лицами), в том числе совместных, их очных ставок, прений; либо устроенного третейским судом дознания обстоятельств в порядке, предусмотренном настоящим соглашением, если вполне выяснить обстоятельства дела иным образом оказалось невозможно.

Если иное не предусмотрено настоящим соглашением, то при выяснении третейским судом существенных для разрешения спора обстоятельств дела, а также круга таких обстоятельств, на основании заявлений, объяснений участников об обстоятельствах либо в ходе устроенного третейским судом дознания они устанавливаются третейским судом на началах выявления имевшей место

действительности, а если это невозможно, то восстановления убедительно правдоподобного представления о ней.

§ Оказание внимания доводам. Третейский суд при рассмотрении спора по существу, в том числе во время выяснения обстоятельств дела, предоставляет возможность участникам разбирательства довести до суда доводы в связи с рассмотрением спора по существу, в том числе по вопросам права, как заявляя их непосредственно, так и осведомляя о них суд через привлекаемых в разбирательство советников, иных третьих лиц, — такие доводы не могут быть оставлены третейским судом без внимания, в том числе на их основании третейский суд устанавливает полноту круга обстоятельств, имеющих значение при рассмотрении дела.

Выяснив обстоятельства дела, третейский суд до принятия решения вновь предоставляет возможность участникам разбирательства довести до суда доводы в связи с рассмотрением дела по существу. При этом суд, вняв соответствующим доводам, может счесть установленный круг обстоятельств, имеющих значение при рассмотрении спора по существу, неполным, в связи с чем вернуться к выяснению обстоятельств дела.

§ Порядок примирения. Третейский суд при рассмотрении спора по существу может предложить участникам разбирательства прибегнуть к примирению в разбирательстве без предложения каких-либо условий возможного мирового соглашения или указания на них.

Если участники пожелали прибегнуть к примирению или дали согласие на то, третейский суд предлагает кандидатуру примирителя и выносит её на обсуждение и согласование участникам разбирательства.

Кандидатура такого примирителя согласовывается участниками разбирательства. Если положениями о спорах определён порядок примирения в третейском разбирательстве, предусматривающий его выбор без обязательного согласия участников разбирательства, то во всяком случае стороны согласуют срок такого примирения.

Примирение начинается постановлением третейского суда, утверждающим надлежащим образом выбранного примирителя и срок примирения. Если срок примирения не подлежит обязательному согласованию участниками разбирательства, третейский суд может не определять срок примирения. На срок примирения или до окончания примирения третейское разбирательство приостанавливается.

Третейский судья в разбирательстве не может быть примирителем, за исключением судьи, избранного участниками совместно.

Примирение осуществляется примирителем от собственного имени и по собственному усмотрению.

Примирение оканчивается либо предложением участниками третейскому суду мирового соглашения для принятия на его условиях третейского решения, либо истечением срока такого примирения, либо, если срок не установлен, отказом одного из участников, некоторых участников от дальнейшего примирения.

Примирение во всяком случае ведётся на началах сохранения участниками мероприятий по примирению тайны примирения, в том числе от третейского суда, судей, третьих лиц.

Дознание обстоятельств дела

§ Условия проведения дознания. Если соответствующие обстоятельства не установлены до разбирательства или не могут быть установлены вне разбирательства либо выяснение обстоятельств дела третейским судом на основании таких установленных обстоятельств невозможно, то: при неучастии в разбирательстве хотя бы одного участника, не давшего объяснений или не представившего заявлений об обстоятельствах, в том числе совместных; либо при иной невозможности на основании объяснений, заявлений участников разбирательства (лиц, вполне осведомлённых о делах таких участников, не являющихся физическими лицами), продолжающих участие в разбирательстве, их очных ставок, прений установить существенные обстоятельства, их наличие или отсутствие, полноту круга таких обстоятельств, — третейский суд для устранения такой невозможности устраивает дознание обстоятельств дела, для чего в надлежащем порядке разрешает вопрос о переходе к нему. При этом, если устройство дознания третейским судом исключено, третейское разбирательство подлежит прекращению.

§ Действия суда в дознании. В ходе дознания обстоятельств дела третейский суд может: предлагать участникам представить доказательства, в том числе дополнительные, уточнённые, повторные; предлагать участникам ходатайствовать об обеспечении доказательств, проведении исследований, экспертиз, вызове свидетелей, проведении осмотров; предлагать участникам обеспечить явку свидетелей, если такие участники обладают полномочиями отдавать соответствующие распоряжения; предлагать участникам предоставить возможности опроса свидетелей, экспертов, в том числе предоставить место или обеспечить его оборудованием, иными средствами; предлагать участникам провести опрос свидетелей; истребовать по ходатайству у участников находящиеся у них доказательства; вызывать свидетелей помимо участников разбирательства (лиц, вполне осведомлённых о делах таких участников, не являющихся физическими лицами), в том числе их поверенных, в том числе представителей, как свидетелей; устраивать очные ставки вызванных свидетелей, помимо участников разбирательства, иных осведомителей суда; предлагать участникам изучить представленные третейскому суду прочими участниками, третьими лицами доказательства, представив суду их оценки, иные итоги их изучения; предлагать участникам провести осмотр мест, предметов, представив суду итоги их

осмотра; совершать иные действия, допускаемые положениями о спорах, и необходимые для дознания обстоятельств дела, — такие действия не могут совершаться за пределами дознания.

В ходе устроенного дознания третейский суд может с учётом обстоятельств дела, а также поведения участников разбирательства, совершения или несовершения ими предложенных им третейским судом в ходе дознания действий, если иное не предусмотрено настоящим соглашением: распределять бремя доказывания между участниками; делать предположения об обстоятельствах дела, их наличии или отсутствии, круге таких обстоятельств; выражать сомнение в достоверности доказательств, происходящих от какого-либо участника, участников, — такие действия не могут совершаться за пределами дознания.

§ Признание дознаваемых обстоятельств. Третейский суд при выяснении обстоятельств в ходе дознания не может отступать от признаний участниками обстоятельств дела:

Третейский суд считает обстоятельства имевшими место, если среди участников есть согласие относительно их признания имевшими место или по поводу них у участников нет разногласий.

Третейский суд не может счесть обстоятельства имевшими место, если среди участников есть согласие относительно их признания не имевшими место.

Третейский суд не может счесть имевшими место обстоятельства, не признанные хотя бы одним из участников, если предварительно не вынесет вопрос об их установлении на обсуждение участников. Третейский суд может выносить на обсуждение сторон иные вопросы в связи с установлением обстоятельств.

При этом третейский суд при установлении обстоятельств, относительно которых у участников есть согласие об их признании или непризнании, может сделать оговорку о наличии в деле доказательств, которые могут подтверждать иное, чем признано или не признано участниками. Такая оговорка не имеет значения при разрешении спора.

При этом третейский суд не связан мнениями участников разбирательства в отношении определения круга существенных обстоятельств.

§ Дознание через уполномоченное лицо. Третейский суд в ходе дознания обстоятельств дела может поручить его полностью или в части, в том числе выездной осмотр, уполномоченному лицу, которое действует на основании постановления третейского суда об уполномочении на проведение определённых действий.

Третейский суд выносит на обсуждение участников разбирательства кандидатуру такого уполномоченного лица. Такое лицо уполномочивается по усмотрению третейского суда, если третейский судья избран участниками разбирательства совместно. Иначе такое лицо может быть уполномочено, только если ни один из

участников, не входящих в круг участников, избравших третейского судью, не возражает против его кандидатуры.

Такое уполномоченное лицо по проведению порученных ему таких определённых действий представляет третейскому суду заключение, являющееся частью материалов дела. Третейский суд выносит такое заключение на обсуждение участников разбирательства.

§ Дознание при неучастии в разбирательстве. Если один из участников не участвовал в разбирательстве, то обстоятельства дела, имеющие существенное значение для разрешения спора, могут считаться третейским судом установленными, только если они будут установлены третейским судом достоверно. В таком случае: распределение бремени доказывания; выработка предположений о наличии или отсутствии обстоятельств (презумирование); сочтение достоверными заявлений об обстоятельствах или их подтверждающих доказательствах, происходящих от какого-либо участника, участников, без дополнительного подтверждения их иными убедительными для разумного постороннего лица доказательствами, — не допускается.

Принявшим участие в разбирательстве считается участник, который после того, как сделано надлежащее уведомление об избрании третейского суда, направил другому участнику или третейскому суду сообщение, имеющее доказательственное или процессуальное значение. Если один из участников не участвует в разбирательстве в течение неоправданно длительного срока (прекратил участие в разбирательстве), то такие же требования предъявляются к обстоятельствам, имеющим существенное значение для разрешения спора, устанавливаемым третейским судом с момента прекращения участия в разбирательстве такого участника.

Если один из участников не участвует (прекратил участие) в разбирательстве, третейский суд выносит постановление об установлении факта неучастия (прекращении участия) участника в разбирательстве с указанием, в случае прекращения участия, даты, с которой участник прекратил участие в разбирательстве.

§ Возникновение обязанности доказывать. Участник разбирательства обязан дать третейскому суду объяснение (сделать заявление, совместное заявление, заявления об обстоятельствах) по поводу спора на рассмотрении и в связи с имеющими значение для его разрешения обстоятельствами, в том числе отвечая на вопросы судей или с согласия третейского суда на вопросы прочих участников, ведя прения под руководством третейского судьи.

До устроения третейским судом дознания обстоятельств дела на участниках не лежит обязанность представлять иные, чем само объяснение, доказательства в подтверждение наличия или отсутствия каких-либо обстоятельств.

Распределение бремени доказывания в устроенном третейским судом дознании считается возложением на участников разбирательства обязанности доказывания соответствующих обстоятельств дела.

При этом участники разбирательства могут доказывать иные, чем на них возложено, обстоятельства, их наличие или отсутствие, их значение для разрешения спора, в том числе неполноту или избыточность круга обстоятельств, подлежащих доказыванию.

§ Условия представления доказательств. Доказательства, представляемые или исходящие от участника, считаются, если иное участником прямо не оговорено, изученными и подтверждёнными таким участником. Копии доказательств, исходящие от участника, в том числе фото- либо электронные, считаются заверенными им. Участник, представляющий доказательства (их копии), считается заявившим об их аутентичности.

Участники, третьи лица самостоятельно принимают меры для помещения купюр, изъятий из документов, прочих сообщений, доказательств, если они содержат (на их основании могут быть установлены) сведения, которые не должны стать известными другим участникам, судьям, третьим лицам. Купюры на документе, доказательстве, прочем сообщении не означают сами по себе его неаутентичности, если участник, третье лицо заявило о них и объяснило их необходимость.

Если для того существует разумная, не чрезмерно обременительная возможность, доказательства представляются участником с исключением заведомой избыточности или неотносимости, в том числе в части.

§ Условия исследования доказательств. Обстоятельства дознаются третейским судом на основании непредвзятого исследования, в том числе изучения, прослушивания, всех имеющихся в распоряжении третейского суда доказательств с учётом их оценки самими участниками. При этом имеющие существенное значение относимые доказательства исследуются третейским судом во всей полноте, если такая разумная возможность имеется, такое исследование ведётся тщательно и всесторонне.

Доказательства, в том числе их копии, записи, которые отсутствуют или не переданы надлежащим способом связи хотя бы одному из участников, кроме вещей, предметов, либо не могут считаться надлежащим образом подписанными, если положениями о спорах предусмотрена обязанность их подписывать, или исходящими от участника либо иного направляющего, представляющего их лица, утрачивают свою доказательственную силу.

Третейский суд отражает итог исследования доказательств как в целом, так и по каждому доказательству, в том числе разрешая вопрос об их относимости, значении для решения и судьбы разбирательства. Третейский суд не может оставить без внимания доказательство, имеющееся у него в распоряжении.

Третейский суд при предпочтении одного противоречащего доказательства другому не может счесть обстоятельства установленными, не предложив соответствующему участнику, участникам дополнить доказательства в пользу отвергаемых обстоятельств, в том числе дать дополнительные объяснения, представить иные доказательства, подтвердить достоверность представленных доказательств, представить или дополнить свои доводы.

Никакие доказательства, в том числе заключения, решения, исходящие от: третьих лиц; судов; государственных судов, органов, — не имеют для третейского суда заранее определённой силы или преюдициального значения, но при этом доказательства, подтверждённые, заверенные властями, осуществляющими правление над местом третейского разбирательства, в том числе соответствующими государственными органами, уполномоченными ими лицами, не могут быть отвергнуты, им не могут быть предпочтены противоречащие им иные доказательства без обоснования, которое разумное постороннее лицо не могло бы счесть неубедительным.

Во всех случаях третейский суд руководствуется общепризнанными началами справедливого разбирательства в отношении исследования доказательств, в том числе равного отношения к участникам в связи с этим, применения единого стандарта оценки доказательств, в том числе определения их допустимости, относимости, значения.

§ Признание доказательства подложным. Доказательство может быть сочтено подложным лишь при условии, что его подложность будет установлена третейским судом достоверно. При этом фактическая недостоверность доказательства не является сама по себе основанием счесть доказательство подложным.

При установлении факта подложности доказательства третейский суд выносит о том постановление и может, учитывая этот факт, в отношении участника, представившего подложное доказательство: переносить на него бремя доказывания каких-либо обстоятельств; предполагать соответственно наличие или отсутствие каких-либо обстоятельств; выказывать сомнения в достоверности его заявлений об обстоятельствах или их подтверждающих доказательствах, от него происходящих, — такие меры во всяком случае должны исключать заведомую невозможность для такого участника доказывания благоприятных для него обстоятельств при разумных усилиях с его стороны.

На третейском суде лежит обязанность разрешить вопрос о подложности доказательства, поднятый стороной. Разрешение такого вопроса не исключает повторное разрешение того же вопроса, если основанием поднятия того же вопроса являются иные обстоятельства или доводы.

§ Предположения об обстоятельствах. Если настоящим соглашением допускается, третейский суд может делать предположения (презумпции) об

обстоятельства дела, их наличии или отсутствии, круге таких обстоятельств. Такие предположения во всяком случае являются опровержимыми.

Обстоятельства на основании таких предположений могут считаться установленными, если третейский суд установит, что они не были опровергнуты на основании имеющихся в его распоряжении доказательств, в том числе свидетельств, иных показаний.

§ Порядок свидетельствования. Свидетелями могут выступать любые лица, в том числе стороны настоящего соглашения, участники разбирательства, поверенные, в том числе представители участников.

Свидетелем может быть только физическое лицо. Участник разбирательства, не являющийся физическим лицом, обязан по требованию третейского суда раскрыть личность лица, которое вполне осведомлено о делах такого участника либо в отношении определённого устанавливаемого обстоятельства, и обеспечить его явку в качестве свидетеля.

Свидетели опрашиваются как в слушаниях, так и за пределами слушаний при условии, что участники разбирательства имеют равные возможности по их опросу. Свидетели опрашиваются участниками разбирательства, свидетели могут опрашиваться третейскими судьями, если свидетельствование происходит в ходе слушаний.

Свидетели дают показания правдиво. Третейский суд может: отказать в допуске в разбирательство; заслушивании, приобщении, исследовании показаний; не принимать во внимание свидетельствование, показания, — если свидетель не дал или отказался дать обещание свидетельствовать правдиво.

На свидетелях не лежит обязанность свидетельствовать полно: сведения, в отношении которых на них лежит обязанность сохранить их в тайне, могут ими не раскрываться; а сведения, в отношении которых на них лежит обязанность не раскрывать не только их, но и само наличие обстоятельств, о которых или в связи с которыми испрашивается раскрытие таких сведений, могут ими утаиваться, как и основания возникновения обязанности держать их в тайне. При этом стороны настоящего соглашения в целях правомерного разрешения спора в справедливом разбирательстве дают согласие третьим лицам на раскрытие сведений в их отношении, которые имеют отношение к существу настоящего спора и не касаются третьих лиц. Отзыв такого согласия имеет силу только при отзыве такого согласия всеми участниками соответствующего разбирательства. Стороны настоящего соглашения отказываются в связи с этим от преследования, в том числе взыскания, возмещения убытков, иного ущерба, неустойки, применения иных санкций в отношении третьих лиц, раскрывших такие сведения третейскому суду.

Показания, данные без опросов соответствующих свидетелей, как письменные, так и устные (как показания в слушаниях, так и записи показаний за пределами слушаний), не считаются свидетельствованием, но исследуются (изучаются, заслушиваются) третейским судом наравне с другими доказательствами.

§ Порядок иного осведомления. Осведомление суда, кроме свидетельствования, в том числе: проведение исследований, экспертиз; заслушивание специалистов; удостоверение обычаев; подтверждение общеизвестности фактов; сообщение третейскому суду сведений, мнений; дача заключений, советов, разъяснений, — проводятся, если иное не предусмотрено настоящим соглашением, в порядке, определяемом третейским судом с учётом мнения участников разбирательства на началах независимости и беспристрастности лиц, осуществляющих такое осведомление, а если применимо, то и паритетности в отношении участников разбирательства.

§ Утверждение выводов об обстоятельствах. В завершение дознания обстоятельств дела третейский суд подготавливает выводы суда об обстоятельствах, содержащие установленные существенные для разрешения спора обстоятельства дела и выводы о полноте круга таких обстоятельств с надлежащим изложением обоснований таких выводов и выносит их на обсуждение участников разбирательства.

Дознание обстоятельств оканчивается вынесением постановления об утверждении выводов суда об обстоятельствах с изложением соответствующих окончательных выводов и хода их обсуждения и доработки. Не могут быть утверждены выводы, которые не были вынесены на обсуждение участников разбирательства либо были доработаны без вынесения на обсуждение итоговой доработки.

Положениями о спорах, а если третейский судья избран участниками разбирательства совместно, то третейским судом по собственному усмотрению, может быть предусмотрено утверждение выводов суда об обстоятельствах на основании заключения о достоверности таких выводов, даваемых привлекаемыми в разбирательство заседателями.

Заключения о достоверности выводов суда об обстоятельствах, равно как и заключения уполномоченных лиц, на которых полностью или в части основаны выводы суда, являются частью материалов дела.

Заключения о достоверности выводов суда об обстоятельствах, данные заседателями, считаются разрешившими соответствующий вопрос в разбирательстве окончательно, в том числе не допускается: предлагать заседателям для дачи заключений те же выводы повторно; не принимать во внимание их заключения; утверждать выводы об обстоятельствах, противоречащие их заключениям, — если заседатели объявили о невозможности дать заключение о достоверности каких-либо выводов, третейский суд разрешает соответствующие вопросы при утверждении

выводов об обстоятельствах в том же порядке, что и вопросы, не переданные на разрешение заседателей.

§ Порядок избрания заседателей. Заседатели во всяком случае избираются на началах независимости и беспристрастности, а если применимо, то и паритетности в отношении участников разбирательства.

Если третейский судья избран участниками разбирательства совместно, третейский суд избирает заседателей с учётом мнения участников разбирательства, иначе заседатели избираются участниками разбирательства совместно.

§ Порядок дачи заключений заседателями. Если третейский судья избран участниками разбирательства совместно, третейский суд предлагает заседателям дать свои заключения в порядке, который сочтёт необходимым, иначе применяется нижеследующий порядок:

Заседателям предоставляется доступ в разбирательство в полном объёме, в том числе ко всем материалам дела, слушаниям, свидетельствованиям, иным действиям и доказательствам.

Третейский суд представляет заседателям выводы об обстоятельствах, которые обсуждаются ими закрыто.

Заседатели дают заключения о достоверности выводов об обстоятельствах единогласно. Заключения объявляются ими однократно по окончании обсуждения.

Заседатели дают заключения в виде: достоверно (имело место); недостоверно (не имело место); невозможно дать заключение (среди заседателей нет согласия).

Заседатели могут давать заключения по отдельным выводам.

Заседатели не обосновывают свои заключения.

Третейское решение

§ Обоснованность решения. Третейское решение должно быть обосновано, а соответствующие обоснования, если иное не предусмотрено настоящим соглашением, излагаются в третейском решении. Надлежащим или нижеуказанным образом обосновываются следующие предпосылки третейского решения:

Способ, к которому третейский суд прибег для выяснения обстоятельств дела.

Обстоятельства дела, если они выяснены третейским судом в устроенном им дознании, и полнота круга таких обстоятельств, которые должны быть установлены на основании надлежащим образом исследованных доказательств.

Выбор применимого права, в том числе расщеплённого, законов, обычаев, распоряжений властей, на которых основано решение по существу, который должен быть основан на коллизионных правилах, изложенных третейским судом.

Применение права, в том числе расщеплённого, законов, обычаев, распоряжений властей, на которых основано решение по существу, которое должно быть основано на их толковании, изложенных третейским судом.

Причины отвержения всех доводов по вопросам права, которые были заявлены или предложены третейскому суду, но которые не легли в основу третейского решения, которые должны быть основаны на выбранном применимом праве, в том числе расщеплённом, законах, обычаях, распоряжениях властей.

§ Лица, затронутые решением. Третейское решение не затрагивает лиц, не являвшихся участниками разбирательства. Если невозможно принять решение, затрагивающее лишь участников разбирательства, принятие третейского решения считается невозможным, в связи с чем разбирательство подлежит прекращению.

Третейское решение не исключает для лиц, не являвшихся участниками разбирательства, свободное осуществление своих прав, в том числе их защиту в установленном порядке, в связи с чем при необходимости в третейском решении делается на то указание.

§ Обязанность принять решение. Если третейский суд перешёл к разбирательству по существу спора, в том числе путём вынесения постановления предварительного характера о наличии у него компетенции, на нём лежит обязанность принять третейское решение.

Разбирательство подлежит прекращению, а третейский суд освобождается от обязанности принять решение, если им будет установлено, что принятие третейского решения невозможно по обстоятельствам, не зависящим от третейского суда, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим соглашением.

Если разбирательство подлежит прекращению, третейским судом выносится постановление о прекращении разбирательства, которое прекращает разбирательство с даты его вынесения.

Прекращение разбирательства не решает спор по существу и не исключает повторную передачу спора на рассмотрение третейского суда в надлежащем порядке.

§ Оспаривание решения. Третейское решение может быть оспорено в установленном порядке. То же относится к иным спорам в связи с принятым третейским решением.

Если установлен порядок оспаривания или разрешения иных споров в связи с принятым третейским решением, то во всяком случае отказ от обращения к такому

порядку, в том числе путём согласия на принятие третейским судом окончательного решения, не имеет силы, даже если соответствующий порядок допускает такой отказ, кроме такого отказа по соглашению между сторонами в отношении споров между ними, участников разбирательства, если любое возможное соответствующее третейское решение заведомо может быть полностью исполнено без содействия участника-должника по такому решению, в том числе если такое решение: не затрагивает вопросов права; не требует исполнения; его исполнение полностью обеспечено, — при этом положения такого соглашения действительны, если применяются преимущественно, в связи с чем к таким дополнительным соглашениям предъявляются соответствующие требования к форме их заключения.

Во всяком случае не допускается отказ участника разбирательства от свободы притязать на иное решение спора, чем было принято, подвергать решение сомнению, высказываться против решения.

Если установлен порядок оспаривания или решения иных споров в связи с принятым третейским решением путём обращения в государственный суд, иной орган, в том числе иное уполномоченное властями образование, соответствующее заявление подаётся в такой орган по месту нахождения участника-заявителя.

§ Обязательность решения. Участники разбирательства принимают на себя обязанность исполнить третейское решение.

Стороны настоящего соглашения, не входящие в круг участников соответствующего разбирательства, принимают на себя обязанность признать, исполнить, если возможно, третейское решение, в том числе: передать взыскателю предмет спора, иное соответствующее имущество должника, находящееся у неё; осуществить соответствующий зачёт при определении объёма подлежащего исполнению должником или в отношении должника обязательства; совершить иное действие, направленное на удовлетворение требования, улаживание разногласия определённым образом на основании третейского решения, — по требованию соответствующего участника-взыскателя, если такое третейское решение было принято третейским судьёй, кандидатура которого определена по соглашению всех сторон настоящего соглашения.

Решение подлежит исполнению, признанию даже в случае несогласия с ним.

§ Вступление решения в силу. Третейское решение вступает в силу с момента его принятия, но для участника разбирательства оно получает обязательную силу не ранее, чем он в надлежащем порядке получит либо должен получить третейское решение в твёрдом (бумажном) исполнении.

§ Понуждение к исполнению решения. Участники разбирательства в связи с исполнением третейских решений дают настоящим соглашением в отношении себя третейским судьям, третьим лицам, в том числе держателям предмета спора, права на

осуществление действий, направленных на исполнение решения, в том числе передачу предмета спора участнику, в пользу которого принято решение. В связи с чем участники разбирательств отказываются от претензий, жалоб, иного преследования, в том числе взыскания, возмещения убытков, иного ущерба, неустойки, применения иных санкций в отношении таких лиц в той степени, в которой такими лицами решение исполнено добросовестно.

Если предусмотрена ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третейского решения добровольно, — во всяком случае такая ответственность должна быть разумна и соразмерна величине нарушенного права участника, в пользу которого принято решение, — запретительные меры ответственности не допускаются.

Если установлен порядок признания или приведения в исполнения третейского решения путём обращения в государственный суд, иной орган, в том числе иное уполномоченное властями образование, соответствующее заявление подаётся в такой орган по месту нахождения участника-взыскателя, или по месту, в котором ему необходимо в связи с исполнением третейского решения признать его или привести его в исполнение.

§ Решение спора о фактах. Третейское решение может не затрагивать вопросы права в отношении подлежащего решению вопроса, если соответствующий спор не является спором о праве.

Обстоятельства, установленные третейским судом в связи каким-либо правоотношением, спором, если выявление таких обстоятельств является существом подлежащего решению вопроса, считаются имевшими место в отношении такого правоотношения, спора и в отношении круга участников разбирательства, состоящих в таком правоотношении, споре. При изложении установленных обстоятельств третейский суд указывает в третейском решении, на каких участников разбирательства распространяется обязанность считать их установленными.

Третейское решение в таком случае исключает для указанных участников возможность ссылаться на обстоятельства, признанные не имевшими место, или ссылаться на обстоятельства как на не имевшие место, а равно определять круг своих прав и обязанностей, исходя из отсутствия каких-либо обстоятельств, если они признаны имевшими место. Такое положение имеет силу в отношении любых связанных правоотношений, споров, если в круг лиц, состоящих в них, входит хотя бы ещё один такой указанный участник.

§ Решение спора о праве. Третейское решение принимается по праву.

Третейский суд при применении условий договора (частей договора) связан правом, которое стороны договора определили подлежащим применению в связи с

ним (его частью). Третейский суд при применении права к правоотношениям между его сторонами связан избранным ими в связи с этим правом.

Третейский суд при определении правового положения участника и разрешении других вопросов права в его отношении не может отступать от права, которым такой участник связан.

Разрешение вопросов права во всяком случае осуществляется на началах: разумности, в том числе недопустимости произвольного поведения, нарушающего разумные ожидания прочих лиц; и добросовестности, в том числе недопустимости злоупотребления правом, небрежения интересами прочих лиц.

§ Условия применения права. Не допускается произвольное, необоснованное, противоречивое, иное недобросовестное толкование и применение права третейским судом. То же относится к применению обычая.

Если третейское решение принимается по праву, то оно считается не имеющим силы, если право применено ненадлежащим образом, в том числе если оно применено противоречиво или избирательно, если при его применении упущены существенные для решения спора правовые положения, подлежащие применению, если его применение противоречит его толкованию, сделанному или принятому третейским судом, если применено иное, чем подлежит применению, право.

Применение права не может быть сочтено ненадлежащим, если упущенные существенные для решения спора правовые положения, подлежащие применению, не были упомянуты участниками, в том числе ссылками на них в доводах, третейским судом, судьями, привлечёнными правовыми советниками либо иным образом подняты в разбирательстве.

Право не может быть сочтено подлежащим применению, если оно не имеет связи со спором, правоотношением в связи со спором, участниками разбирательства. Право не может быть сочтено неподлежащим применению, если участниками согласовано обратное. В остальном, если иное не предусмотрено положениями о спорах, третейский суд определяет подлежащее применению право на основании правил, которые сочтёт подходящими. Такие правила могут допускать расщепление права.

§ Условия применимости обычая. Обычай подлежит применению третейским судом: в случаях, допускаемых применимым правом; для устранения пробелов в праве, если иной способ правом не предусмотрен; как право, если никакое право невозможно счесть применимым; а также для определения степени разумности ожиданий сторон, если нет иных оснований считать такие ожидания в достаточной степени разумными или неразумными.

Если обычай подлежит применению по праву, дополнительно к праву или как право, то он применяется, если его наличие утверждается участником и третейский суд согласится в том с ним. Наличие обычая не может считаться установленным

третейским судом, если один из участников утверждает его наличие, не приводя в подтверждение своего утверждения убедительные доказательства, а другой участник возражает против его наличия, приводя в подтверждение своего возражения доводы, убедительность которых позволяет по крайней мере усомниться в его наличии.

Если обычай подлежит применению в связи с необходимостью определить степень разумности ожиданий сторон спора, правоотношения, третейский суд может применить обычай, вынося перед тем вопрос о его наличии на обсуждение участников разбирательства. При отсутствии такого обычая третейский суд может применить в такой связи обыкновение.

Третейский суд не может считать наличие обычая неустановленным, если его наличие утверждается всеми участниками разбирательства. Третейский суд не может считать наличие обычая установленным, если против его наличия возражают все участники разбирательства.

§ Толкование права судом. Третейский суд при: определении, толковании и применении права; определении и применении надлежащего обычая; определении применимого закона, его толкования; определении правомерности и силы приказа властей, которое при принятии третейского решения должно быть учтено, — не связан какими бы то ни было мнениями, толкованиями, правоприменительной практикой, в том числе официальными (за исключением мнений, толкований, правоприменительной практики, в том числе официальных, которые в установленном порядке включены в право или которым в установленном порядке придана соответствующая сила).

Третейский суд осуществляет соответствующее толкование с целью уяснения смысла истолковываемого: изначально вложенного; а если предусмотрено настоящим соглашением, приданного в установленном порядке.

Третейский суд при этом может, если посчитает, что того требует необходимость надлежащего разрешения спора, руководствоваться авторитетными или официальными толкованиями или правоприменительной практикой, а также обращаться за мнениями или толкованиями права или закона к авторитетным или официальным лицам или источникам.

§ Принятие решения по мировой. Третейское решение может быть принято на условиях мирового соглашения участников в разбирательстве, — условия такого мирового соглашения могут отступать от права и определяются по усмотрению участников разбирательства. Если третейский судья не избран участниками совместно, такое мировое соглашение должно быть заключено в форме равной или более сильной, чем форма заключения настоящего соглашения.

На третейском суде лежит обязанность принять третейское решение на условиях мирового соглашения сторон, если оно не выходит за пределы рассматриваемого

спора, и такое третейское решение не будет противоречить во всяком случае обязательным требованиям, предъявляемым настоящим соглашением к третейскому решению. Третейский суд может вынести на обсуждение участников разбирательства вопрос возможной неисполнимости третейского решения, принятого на условиях мирового соглашения.

Участники могут заключить мировое соглашение, решающее спор полностью или в части, вне разбирательства, уведомив о том третейский суд. Заключение такого соглашения делает невозможным дальнейшее разбирательство полностью или в той части, в которой спор решён мировым соглашением. В таком случае третейский суд прекращает разбирательство вынесением постановления о прекращении разбирательства либо оставляет без рассмотрения требования в той части, в которой они решены мировым соглашением.

Заключение мирового соглашения сторон вне разбирательства не исключает повторную передачу решённого им спора на рассмотрение третейского суда в порядке, предусмотренном настоящим соглашением, в связи с чем считается, что в отношении мирового соглашения между его участниками заключено третейское соглашение на тех же условиях, что и в отношении основного спорного правоотношения, кроме положений, существо которых исключает их распространение на такое мировое соглашение, если иное не предусмотрено таким мировым соглашением.

Третейский суд не вправе предлагать участникам разбирательства заключить мировое соглашение на определённых условиях, за исключением случая, когда третейский судья избран участниками совместно.

§ Решение спора вне разбирательства. Спор может быть решён вне третейского разбирательства, если участники разбирательства договорились для его решения перейти к его рассмотрению в соответствующем ином порядке.

Участники разбирательства каждый выражают свою волю на рассмотрение спора в таком ином порядке путём: изготовления письменного собственноручно изложенного и подписанного согласия на переход для решения спора к его рассмотрению в таком ином порядке в твёрдом (бумажном) исполнении; дополнительно к тому, устным объявлением о том третейскому суду лично, содержащим обещание безусловно признать и исполнить решение спора, рассмотренного в таком ином порядке, добровольно, без принуждения и не прибегая к принуждению для обеспечения его исполнения прочими участниками.

После такого надлежащего волеизъявления всеми участниками разбирательства третейское разбирательство подлежит прекращению, о чём выносится постановление о прекращении третейского разбирательства в связи с переходом для решения спора к его рассмотрению в соответствующем порядке.

Если иное не предусмотрено участниками разбирательства в данных ими соответствующих соглашениях, надлежащее окончание разбирательства в связи с переходом для решения спора к его рассмотрению в ином порядке исключает повторное обращение участников разбирательства за решением того же спора в третейском разбирательстве в порядке, предусмотренном настоящим соглашением.

Если иное не предусмотрено участниками разбирательства в данных ими соответствующих соглашениях, рассмотрение спора для его решения по справедливости, в порядке дружеского посредничества или ином соответствующем порядке ведётся лицом, осуществлявшим полномочия третейского судьи в окончившемся разбирательстве, по его усмотрению с намерением окончить рассмотрение спора принятием соответствующего справедливого, дружеского или иного решения.

§ Законность решения. Третейское решение во всяком случае не может противоречить имеющим высшую обязательную силу положениям закона, распоряжениям властей, которым участник, участники подчинены или будут подчинены при исполнении третейского решения.

Каждый участник обязан сообщать третейскому суду о таких положениях закона, распоряжениях властей в своём отношении, если они могут иметь значение при принятии третейского решения.

§ Срок принятия решения. Третейское решение принимается в срок не позднее чем два месяца с момента образования третейского суда.

Третейское решение принимается не ранее двух недель с момента образования третейского суда, а если третейским судом вынесено постановление предварительного характера о наличии у него компетенции, не ранее двух недель с момента его вынесения. Такое правило не распространяется на разбирательства, в которых предусмотренный для принятия третейского решения срок составляет не более двух недель с момента образования третейского суда, либо в которых спор передан на рассмотрение третейского суда посредством третейской записи.

Третейский судья, предварительно вынеся такой вопрос на обсуждение участников разбирательства, может при отсутствии возражений от участника, участников, которыми он не избран и которые при этом не являются соучастниками участника, участников, избравших третейского судью, при необходимости продлевать срок для принятия третейского решения не более чем на месяц единовременно, а если первоначальный срок принятия третейского решения составлял не более двух недель с момента образования третейского суда, то не более чем на неделю единовременно, — о том им выносятся соответствующее постановление.

При этом третейский судья, избранный участниками разбирательства совместно, может, не вынося такой вопрос на обсуждение участников, при необходимости

продлевать срок для принятия третейского решения не более чем на месяц единовременно, — о том им выносится соответствующее постановление.

Третейское решение не может быть принято ранее, чем компетентным органом будет рассмотрено заявление: об отводе, прекращении полномочий судьи; отмене постановления третейского суда предварительного характера о наличии у него компетенции, — о подаче которого в компетентный орган третейский суд уведомлён участником или о рассмотрении компетентным органом которого третейскому суду известно, кроме случая, когда срок для принятия третейского решения составляет не более двух недель с момента образования третейского суда, в каком случае соответствующее заявление в компетентный орган не препятствует принятию третейского решения.

На третейском суде лежит обязанность принять третейское решение в предусмотренный для того срок, — непринятие третейского решения в срок, в том числе ранее чем предусмотрено, считается неспособностью третейского судьи рассматривать спор, а третейское решение, принятое с нарушением срока, не имеет силы.

§ Порядок принятия решения. Третейское решение принимается составом третейского суда лично. Во всяком случае не допускается уполномочение третейским судом, судьями иного лица, лиц на принятие третейского решения.

Третейское решение принимается в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим соглашением к его обоснованию, содержанию, форме, — их несоблюдение влечёт бессилие третейского решения. Спор между участниками по поводу силы третейского решения разрешается в порядке, установленном для оспаривания или разрешения иных споров в связи с принятым третейским решением, а если такой порядок не установлен, то в порядке, установленном для признания или приведения решения в исполнение.

Участник разбирательства не может ссылаться на отсутствие силы третейского решения по основаниям настоящего параграфа, если соответствующие пороки третейского решения подлежали излечению в порядке его исправления, но такой участник не просил третейский суд исправить соответственно третейское решение без неоправданно длительной задержки.

§ Форма решения. Третейское решение изготавливается в твёрдом (бумажном) исполнении, скреплённом собственноручной подписью третейского судьи, в тождественных экземплярах по одному для каждого участника и одно в материалы дела.

Текст третейского решения составляется третейским судьёй лично. При его составлении не допускается прибегать к помощи иных, кроме третейских судей, лиц, в том числе помощников, ассистентов, докладчиков, а также средств, порождающих

текст, за исключением помощи, направленной на вычитку, исправление очевидных ошибок, в том числе орфографических. Не допускается использование образцов, за исключением шаблонов, которые задают структуру изложения третейского решения и содержат текст, который не зависит от существа спора.

§ Содержание решения. В третейском решении указываются его соответствующие предпосылки, в том числе: способ, к которому третейский суд прибег для выяснения обстоятельств дела; выясненные обстоятельства дела; выбор применимого права, законов, обычаев, распоряжений властей; применение права; заявленные доводы по вопросам права, — их соответствующие обоснования подлежат изложению в третейском решении, но если третейский судья избран участниками разбирательства совместно, то в третейском решении такие обоснования могут не излагаться, в том числе могут не указываться представленные доказательства и итоги их исследования, толкование права, коллизионные правила, причины отвержения доводов по вопросам права, которые не легли в основу третейского решения.

Если в разбирательстве не было заявлено ссылок на определённые положения права, закона, обычаев, распоряжений властей, то на третейском суде не лежит обязанность выискивать и указывать в третейском решении ссылки на них.

Если третейский судья избран участниками разбирательства совместно, то в третейском решении при изложении применения права допускается не указывать, какие определённые положения права, законов, обычаев, распоряжений властей легли в основу третейского решения.

В третейском решении указывается срок исполнения — не менее трёх месяцев. В случае принятия дополнительного третейского решения в отношении требований, не отражённых в третейском решении, срок исполнения в отношении этих требований не может быть менее трёх месяцев с даты вступления в силу дополнительного третейского решения.

Если исполнение третейского решения обеспечено полностью или в части третьим лицом, в том числе самим третейским судьёй, то в третейском решении срок исполнения решения допускается не указывать в той части, в которой такое исполнение обеспечено.

Если такой вопрос поднимался каким-либо участником, участниками в разбирательстве, — в третейском решении определяется порядок его исполнения с учётом мнения участников разбирательства. Не допускается определение обременительного для любого из участников порядка исполнения.

В третейском решении указывается порядок оспаривания, решения иных споров в связи с принятым решением, в том числе указывается государственный суд, иной орган, в том числе иное уполномоченное властями образование, в который подаётся соответствующее заявление. А если в силу того, что определилось место принятия

третейского решения, установлен порядок признания или приведения его в исполнение, то такой порядок также указывается в третейском решении. Если соответствующий порядок не установлен, на то делается указание, сопровождаемое оговоркой, что участники разбирательства тем не менее не лишены соответствующих прав, в том числе на оспаривание, признание решения, которые могут осуществлять в установленном порядке.

В третейском решении указывается место его принятия, которое определяется третейским судом по правилам: если установлен порядок оспаривания (в том числе решения иных споров в связи с принятым решением), то местом принятия решения указывается место нахождения должника, если таким порядком допускается оспаривание по месту принятия решения в месте нахождения должника; в прочих случаях местом принятия решения указывается место разбирательства. Во всяком случае местом принятия третейского решения не может быть определено место, правопорядок которого отличается от правопорядка места разбирательства.

В третейском решении указывается действительное место нахождения каждого участника разбирательства, сопровождаемое указанием на источник сведений о таком месте. Действительность сведений о месте нахождения участника определяется с точки зрения возможности уведомления в установленном порядке по такому месту. Отсутствие сведений о таком месте либо указание такого места со слов участника или на основании источников, не позволяющих установить действительность сведений о таком месте, допускается только при наличии достаточных для надёжного установления личности участника сведений (в том числе присвоенных в установленном порядке номеров личных документов, счетов, прочих идентификаторов), сопровождаемых указанием на обстоятельства, позволяющие установить их соответствие, отнесённость или принадлежность стороне.

В третейском решении указываются основания полномочий третейского суда на рассмотрение спора. Если третейским судом в разбирательстве было вынесено постановление предварительного характера о наличии у него компетенции и в дальнейшем третейский суд не нашёл, что полномочия претерпели изменения или основания полномочий третейского суда на рассмотрение спора изменились либо что такое постановление содержит подлежащие устранению пороки или подлежит включению в решение в ином изложении, — в третейском решении делается указание на неизменность оснований полномочий третейского суда на рассмотрение спора по сравнению с вынесенным таким постановлением предварительного характера и к решению прилагается такое постановление.

§ Исправление решения. На третейском суде лежит обязанность исправить в третейском решении в связи с несоблюдением требований к нему подлежащие исправлению очевидные ошибки, а также ошибки, не влияющие по существу на судьбу решённого спора и не меняющие объём присуждённого исполнения, — возобновление разбирательства по существу не допускается во всяком случае.

Если исправление третейского решения допускается настоящим соглашением, то оно может быть осуществлено третейским судом как по просьбе участника разбирательства, так и самостоятельно. Третейское решение считается принятым в исправленной редакции с момента внесения в него исправлений, датой принятия решения считается дата принятия решения в первоначальной редакции. В исправленном решении указывается дата исправления и обзор исправлений.

Третейский суд по просьбе любого из участников может дать разъяснение какого-либо пункта или какой-либо части третейского решения.

Третейский суд не исправляет, не даёт разъяснений, не принимает дополнительных третейских решений, если на момент просьбы участника, участников об этом решение (постановление о прекращении разбирательства) со всеми имеющимися в распоряжении третейского суда материалами дела направлено для хранения в установленном порядке и в связи с этим выбыло из обладания третейского суда.

§ Направление решения участникам. Третейский судья, подготовивший третейское решение, направляет его каждому участнику в твёрдом (бумажном) исполнении по указанному в нём месту нахождения участника способом, обеспечивающим отслеживание доставки и достаточную степень вероятности и уверенности в успешной доставке, не менее обычно обеспечивающейся при схожих обстоятельствах. Обязанность по направлению участнику третейского решения не считается исполненной, если заслуживающее доверия доказательство направления его участнику, в том числе подписанная накладная, опись вложения с отметкой о принятии к доставке, не сохранено в материалах дела.

Если разбирательство ведётся третейским судьёй, избранным участниками совместно, обязанность по направлению участнику третейского решения считается исполненной, если оно в твёрдом (бумажном) исполнении передаётся лично участнику, его соответствующему поверенному, в том числе представителю, с составлением о том собственноручно подписанной расписки, которая сохраняется в материалах дела.

При невозможности исполнить обязанность по направлению участнику третейского решения, третейский суд исполняет такую обязанность незамедлительно, как только такая невозможность будет устранена.

Положения настоящего параграфа распространяются также на дополнительное, исправленное третейское решение, постановление о прекращении разбирательства, разъяснения третейского решения.

Третьейские расходы

§ Бережливость в расходах. На третейском суде лежит обязанность уменьшать расходы насколько возможно, учитывая при этом цену спора, имущественное положение и денежные возможности участников разбирательства.

Расходы во всяком случае должны быть разумны.

§ Денежная единица расходов. Расходы в третейском разбирательстве определяются и несутся в денежных единицах, установленных в месте третейского разбирательства, а если такая денежная единица не установлена, то имеющих обычное или широкое хождение в таком месте.

Если денежная единица третейских расходов отличается от денежной единицы, в которой соответствующие денежные траты производятся, издержки возникают, расходы определяются исходя из курса, установленного на указанный далее день, а если он не установлен, то курса, который обычно использовался при соответствующем обмене в день, предшествующий такому дню: если денежная единица соответствующих трат, издержек может быть определена заранее, то день несения расходов; иначе день соответствующего произведения трат, возникновения издержек.

Расходы, чьи соответствующие траты, издержки неденежны, подлежат восстановительной денежной оценке на момент соответствующего произведения трат, несения издержек, — упущенная выгода не может включаться в такую денежную оценку.

§ Несение расходов. Расходы в разбирательстве несутся участниками разбирательства и третейскими судьями, если настоящим соглашением для соответствующего участника, участников, третейских судей предусмотрена обязанность несения соответствующих расходов.

Никакие траты, издержки участников разбирательства, третейских судей, иных лиц в связи с разбирательством не считаются расходами и не включаются в состав расходов, связанных с решением спора, если они совершены вне соответствующей предусмотренной настоящим соглашением обязанности нести соответствующие расходы.

Содержанием обязанности нести расходы является обязанность: произвести соответствующие траты, претерпеть возникновение соответствующих издержек, если они фактически совершаются лицом, несущим расходы; иначе внести соответствующую плату, предоплату, иные средства в обеспечение или возмещение производимых или произведённых трат, возникших или возникающих издержек; подтвердить вместо того обязанность их возместить, в том числе предоставлением гарантий оплаты, поручительств, обещанием совершить оплату, иное их возмещение.

Третейский судья, избранный участниками разбирательства совместно, может опекать проведение соответствующих действий в связи с несением расходов, в том числе: выступать посредником при внесении платы, предоплаты; выступать поручителем, гарантом оплаты; удостоверить факт дачи обещания совершить оплату; подтверждать факт совершения оплаты. Такая опека не допускается третейским судьёй, если он не избран участниками разбирательства совместно, за исключением внесения третейскому судье вознаграждения.

Расходы считаются понесёнными в момент: произведения трат, возникновения издержек, если они фактически совершаются лицом, несущим расходы; иначе внесения обеспечения, возмещения, подтверждения обязанности их возмещения.

Несение расходов несколькими участниками, если на них совместно лежит соответствующая обязанность, осуществляется пропорционально их доле в требованиях, если они являются соучастниками по требованиям, либо в равных долях, если они не связаны отношениями соучастия.

Обязанность нести расходы исполняется, если иное не предусмотрено настоящим соглашением, каждым соответствующим участником самостоятельно.

Обязанность нести расходы может быть исполнена за участника без его согласия другим участником, если на них совместно лежит соответствующая обязанность, в том числе если они являются соучастниками в отношении соответствующего требования. Такое исполнение учитывается соответственно третейским судом: при распределении расходов; а если такие расходы не подлежат распределению, то без распределения, путём соответствующего зачёта в пределах присуждённого исполнения.

§ Распределение понесённых расходов. Если иное не предусмотрено настоящим соглашением, понесённые расходы подлежат распределению, в том числе путём отнесения на участника, участников разбирательства.

Если спор решается — полностью или в части вопросов на рассмотрении — по поводу заявленных в разбирательстве требований, то такое распределение осуществляется пропорционально удовлетворённым и отклонённым требованиям в отношении расходов, понесённых в связи с соответствующей частью вопросов.

Если спор решается — полностью или в части вопросов на рассмотрении — не по поводу заявленных в разбирательстве требований, или если требования заявлены не были, то расходы распределяются путём их отнесения на участника, участников, возбудивших разбирательство.

Отнесение расходов на нескольких участников совместно осуществляется в тех же долях, в каких такие участники осуществляли бы несение таких расходов в соответствии с настоящим соглашением.

Если распределяются расходы, обязанность несения которых исполнена лицом иным, чем произвело фактические траты, претерпело возникновение издержек, то при распределении таких расходов указывается порядок их возмещения непосредственно лицу, которое произвело соответствующие траты, претерпело возникновение соответствующих издержек.

§ Возложенные расходы. В случаях, предусмотренных настоящим соглашением, расходы возлагаются на участника, участников разбирательства. Такие расходы несутся соответствующим участником, участниками и не подлежат распределению.

Если участник, его поверенный, в том числе представитель, использует требующий перевода язык, расходы в связи с переводом возлагаются на такого соответствующего участника.

Если свидетелем вызван участник, его поверенный, в том числе представитель, либо лицо, в отношении которого настоящим соглашением предусмотрена обязанность участника обеспечить его явку, то расходы в связи с этим возлагаются на такого соответствующего участника вне зависимости от оснований такого вызова, в том числе от того, кто ходатайствовал о таком вызове.

Расходы на представление доказательств участником, его поверенным, в том числе представителем, в том числе в связи с истребованием у него доказательств другими участниками, возлагаются на соответствующего участника.

Расходы на представительство участника, участников разбирательства, то есть расходы, связанные с уполномочием поверенного, в том числе представителя, а также исполнением им поручения доверителя, возлагаются на соответствующего участника, участников. Если установлено, что третейский суд может тем не менее распределять такие расходы или относить их на участников, то такое распределение, отнесение во всяком случае возможно лишь при условии, что такие участник, участники не могут участвовать в разбирательстве лично по уважительным причинам. При этом вознаграждения поверенных, в том числе представителей, а также плата за: подготовку документов; формирование правовой позиции; оценку перспектив разбирательства; подготовку справок по правоприменительной практике; правовые советы и консультации; участие в слушаниях; ведение дела в разбирательстве; работу по почасовым ставкам; и иные профессиональные услуги, — во всяком случае не подлежат возмещению.

Если иное не предусмотрено настоящим соглашением, расходы, возникающие в связи с ходатайством участника, участников у других участников, третейского суда, судей, уполномоченных лиц, свидетелей, переводчиков, иных допущенных в разбирательство лиц, возлагаются на ходатайствующих, если действия, повлекшие возникновение соответствующих расходов, не были бы осуществлены без соответствующего ходатайства.

§ Зависимые от оценки расходы. Третейский суд может оставить без рассмотрения по существу, решения, разрешения вопрос, в том числе требование, разногласие, в отношении которого не исполнена обязанность по несению расходов, в том числе по внесению вознаграждения третейского судьи, его части, зависящих от денежной оценки такого вопроса.

Вознаграждение третейского судьи, его часть, иные расходы, зависящие от такой оценки, несутся заявителем, созаявителями соответствующего требования, разногласия, иного вопроса на рассмотрении.

Если вопрос, в том числе требование, разногласие, не подлежит денежной оценке, то — для целей исчисления расходов, в том числе вознаграждений, зависящих от денежной оценки такого вопроса, — считается, что соответствующая оценка равна стократному минимальному подлежащему внесению вознаграждению третейского судьи, предусмотренному настоящим соглашением. Если предмет требования, разногласия, иного вопроса подлежит денежной оценке, то соответствующей оценкой считается оценка такого предмета.

Если отказ участника, участников от требования, снятие с рассмотрения вопроса, в том числе разногласия, не приводит к уменьшению расходов, зависящих от соответствующей оценки, в том числе снижению вознаграждения, то в третейском решении на этого участника, участников относится часть расходов, в том числе вознаграждения, на которую расходы могли снизиться, если бы требование, от которого участник, участники отказались, не было заявлено, независимо от того, в чью пользу вынесено решение. То же относится к случаю, когда участник, участники частично отказываются от требования, снижают размер или объём требования, частично снимают с рассмотрения вопрос, в том числе разногласие.

§ Расходы на возбуждение разбирательства. Расходы, связанные с возбуждением разбирательства, если иное не предусмотрено настоящим соглашением, не включаются в состав расходов, связанных с решением спора в разбирательстве, и не распределяются.

Расходы участника, участников, возбуждающих разбирательство, на уведомление участника разбирательства о передаче спора на рассмотрение третейского суда подлежат включению в состав расходов, связанных с разрешением спора в разбирательстве, и распределению, если такой участник уклонялся от уведомления, — в размере, превышающем обычную цену доставки уведомления в твёрдом (бумажном) исполнении способом, обеспечивающим отслеживание доставки и достаточную степень вероятности и уверенности в успешной доставке, не менее обычно обеспечивающейся при схожих обстоятельствах, но не более одной сотой части цены спора или — в зависимости от того, что больше — минимального предусмотренного настоящим соглашением вознаграждения третейского судьи, подлежащего внесению одним участником.

§ Расходы на образование суда. Расходы, связанные с образованием третейского суда: ведением переговоров об образовании третейского суда, определении состава третейского суда, в том числе избрании третейского судьи, посредника в переговорах об избрании третейского судьи; деятельностью посредника в переговорах об избрании третейского судьи; обращением к компетентному органу, властям, иному образованию или лицу в связи с избранием, назначением третейского судьи; обращением к избранному третейскому судье в связи с предложением ему принять полномочия третейского судьи, — если иное не предусмотрено настоящим соглашением, не включаются в состав расходов, связанных с решением спора в разбирательстве, и не распределяются.

Расходы в связи с надлежащим обращением за назначением третейского судьи подлежат включению в состав расходов, связанных с разрешением спора в разбирательстве, и распределению — в размере, уплаченном, подлежащем уплате в установленном порядке или как условие проведения соответствующего назначения, но не более одной сотой части цены спора или — в зависимости от того, что больше — минимального предусмотренного настоящим соглашением вознаграждения третейского судьи, подлежащего внесению одним участником.

Во всяком случае соответствующие расходы подлежат включению в состав расходов, связанных с решением спора в разбирательстве, и распределению только при условии, что они понесены в ходе образования третейского суда, итогом которого стало надлежащее образование третейского суда.

§ Расходы при исполнении распоряжений. Расходы, связанные с исполнением распоряжений, несутся участником, участниками разбирательства, которые ходатайствовали о соответствующих распоряжениях третейского суда в размере, определённом третейским судом в соответствующем постановлении.

Такие расходы включаются в состав расходов, связанных с разрешением спора в разбирательстве, и распределяются в размере не превышающем размер расходов, понесённых таким участником, участниками разбирательства до соответствующего произведения трат, возникновения издержек у участника, исполняющего соответствующее распоряжение.

§ Расходы на вознаграждение судьи. Третейскому судье предоставляется денежное вознаграждение, которое подлежит включению в состав расходов, связанных с разрешением спора в разбирательстве, и распределению.

Третейским судьям неединоличного состава третейского суда, помимо председателя третейского суда, денежное вознаграждение не предоставляется, но если тем не менее такое вознаграждение предусмотрено, то соответствующие расходы не подлежат включению в состав расходов, связанных с разрешением спора в разбирательстве, и распределению.

Ставка вознаграждения третейского судьи: твёрдая, если такой способ исчисления вознаграждения предусмотрен; долевая, в том числе ступенчатая; почасовая, — не может быть повышена после принятия полномочий третейским судьёй, вопрос об этом не может выноситься на обсуждение участников разбирательства и разрешаться третейским судом.

Если положениями о спорах предусмотрено вознаграждение третейского судьи по почасовым ставкам, то такая ставка устанавливается в пятикратном размере минимального подлежащего внесению участником вознаграждения, предусмотренного настоящим соглашением для разбирательства, в пересчёте на один час при обычной продолжительности рабочего дня.

Если положениями о спорах не предусмотрено вознаграждение третейского судьи по почасовым ставкам, то вознаграждение определяется нижеследующим образом:

Размер вознаграждения определяется отдельно по каждому подлежащему разрешению вопросу по существу спора, в том числе по каждому из встречных требований. При этом третейский суд может учесть встречный или однородный характер заявляемых требований, разногласий, снизив соответственно размер подлежащего внесению вознаграждения.

Размер вознаграждения исчисляется по ступенчатой доленой ставке от денежной оценки рассматриваемого в разбирательстве подлежащего разрешению вопроса по существу спора, но не менее предусмотренного настоящим соглашением минимального подлежащего внесению вознаграждения от каждого заявителя, созаявителя соответствующих вопросов, в том числе требований, разногласий. Такое вознаграждение не может быть ниже рассчитанного на момент принятия полномочий третейским судьёй. Такое вознаграждение, его соответствующая часть вносится соответствующим заявителем, созаявителем по предложению третейского судьи.

Долевая ставка определяется ступенчато, порог каждой следующей ступени десятикратно превышает порог предыдущей, начиная от первой, чей порог составляет стократное минимальное вознаграждение, подлежащее внесению участником. Долевая ставка составляет для первой ступени одну двадцать пятую часть (четыре процента), для каждой следующей ступени ставка уменьшается в два раза. Например, если денежная оценка составляет четыре тысячи пятьсот минимальных вознаграждений, то общий размер вознаграждения определяется как: четыре процента от ста минимальных вознаграждений; плюс два процента от девяти сот; плюс один процент от оставшихся трёх с половиной тысяч, — итого пятьдесят семь минимальных вознаграждений.

Вознаграждение третейского судьи по ходатайству может быть третейским судом снижено при явном несоответствии сложности спора, его части такому вознаграждению. Во всяком случае при таком снижении не может быть ущемлён

какой-либо участник, участники, в том числе снижение не может быть ограничено исключительно ходатайствующим о том участником, участниками и распространяется на всех соответствующих заявителей, созаявителей, на которых лежит обязанность по внесению вознаграждения, его части.

Минимальное подлежащее внесению участником вознаграждение определяется как установленный минимальный размер оплаты труда в месте разбирательства в пересчёте на полный рабочий день обычной продолжительности, а если такой не установлен, то такой размер оплаты труда, который обычно выплачивается за неквалифицированный труд взрослого работника.

§ Расходы при мировом соглашении. Если третейский суд прекращает разбирательство, принимая третейское решение на условиях согласованного мирового соглашения, то расходы в связи с разбирательством определяются, кроме вознаграждения третейского судьи, и распределяются в соответствии с ним, если оно содержит соответствующие условия.

§ Расходы при прекращении разбирательства. Если третейский суд прекращает разбирательство, вынося постановление о прекращении третейского разбирательства, третейский судья возвращает внесённое ему вознаграждение, кроме предоставляемого ему по почасовым ставкам, в той части из внесённого каждым из соответствующих участников, которая превышает размер предусмотренного настоящим соглашением подлежащего внесению таким участником вознаграждения, его части, который не может быть снижен.

Расходы, понесённые участниками, не подлежат возмещению на основании постановления о прекращении разбирательства, но при этом за участниками сохраняется право требовать возмещения таких расходов при разрешении спора по существу, если такие расходы подлежали бы включению в состав расходов, связанных с разрешением спора в разбирательстве, и распределению.

Если настоящим соглашением допускается возмещение расходов третейского судьи, судей, уполномоченных судом лиц, иных лиц, привлечённых судом в третейское разбирательство либо понёвших расходы в связи с третейским разбирательством, на основании постановления о прекращении третейского разбирательства, то они: относятся на участника, участников, поведение которых привело к прекращению разбирательства, если применимо или возможно установить; иначе распределяются, в том числе относятся, в тех же долях, на тех же участников, в которых распределялись, относились, если бы в удовлетворении всех требований было отказано, а все разногласия решены против участников, которые в их отношении являются заявителями, — о чём указывается в постановлении о прекращении третейского разбирательства.

Если третейский судья избран участниками разбирательства совместно, то расходы, понесённые третейскими судьями, уполномоченными судом лицами, иными

лицами, привлечёнными судом в третейское разбирательство либо понёсшими расходы в связи с третейским разбирательством, если они подлежали бы включению в состав расходов, связанных с решением спора в разбирательстве, подлежат возмещению на основании постановления о прекращении третейского разбирательства.

Если третейскому судье предоставляется вознаграждение по почасовым ставкам, то такое его вознаграждение подлежит возмещению на основании постановления о прекращении третейского разбирательства.

§ Расходы на изготовление решения. Расходы на изготовление третейского решения, в том числе исправленного, дополнительного третейского решения, постановления о прекращении разбирательства (их экземпляров), направление (передачу, доставку) их участникам несёт изготавливающий их третейский судья самостоятельно, они не включаются в состав расходов, связанных с решением спора в разбирательстве и не распределяются.

§ Расходы на хранение дела. Расходы, связанные с хранением материалов дела, их направлением на хранение в установленном порядке несёт третейский судья — они не включаются в состав расходов, связанных с решением спора в разбирательстве, и не распределяются.

§ Обязанность вернуть неизрасходованное. Если расходы участника, участников разбирательства подлежат несению другим участником, участниками разбирательства и при этом несущие их участники фактически внесли плату, в том числе в порядке обеспечения или возмещения расходов в размере более чем истрачено, понесено издержек, то такое неизрасходованное подлежит возврату, в связи с чем относится на участника, участников, на которых лежит обязанность сделать возврат.

§ Исключение прочих расходов. Прочие расходы, не упомянутые настоящим соглашением, в том числе из числа: расходов, понесённых участниками, поверенными, в том числе представителями, участников, третейскими судьями, уполномоченными третейским судом лицами вне разбирательства, в том числе до возбуждения или после завершения разбирательства; расходов на обеспечение разбирательства; произведённых третьими лицами трат, возникших у них издержек, — не подлежат включению в состав расходов, связанных с решением спора в разбирательстве, распределению, отнесению на участника, участников разбирательства.

Дополнительные положения

§ Письменная и устная форма. Письменная форма имеет большую силу, чем устная, собственноручно изготовленный документ — чем воспроизведённый средствами печати, скрепление собственноручной подписью — чем иные формы

подписания, единый документ — чем обменом документами, твёрдая (бумажная) форма — чем электронная (цифровая), заверенная — чем незаверенная.

§ Применимая редакция соглашения. Если положения (условия) настоящего соглашения определяются полностью или в части примерными условиями арбитражного соглашения путём отсылки к примерному арбитражному соглашению, существующему в серии редакций, и если такая отсылка не позволяет определить применимую редакцию такого примерного соглашения, в том числе, например, она сделана посредством унифицированного указателя ресурса (URL), дискретного идентификатора объекта (ДОИ, DOI), которые не разрешаются неизменно к определённой редакции или указывают на примерное соглашение в целом, — применяется редакция, действующая на дату заключения настоящего соглашения.

§ Толкование настоящего соглашения. Подлежащие толкованию тексты соглашения, если иное не следует из самого соответствующего текста, его характера, толкуются в соответствии со следующими правилами:

Каждый отдельный или специальным образом обособленный подлежащий толкованию текст, в том числе документ, значимое сообщение, письмо, запись, толкуется самостоятельно, вне прямой связи с другими текстами, подлежащими толкованию, кроме тех, которые имеют явное текстуальное единство с толкуемым текстом.

Подлежащий толкованию текст толкуется как цельное произведение на тему права, составленное так, чтобы установить имеющие понятный однозначный смысл положения, вне прямой связи с текстом прочих соглашений, договоров, законов, нормативных актов, иных памятников права.

Ничто в подлежащем толкованию тексте не может толковаться как внесение изменений в прочие соглашения, договора между сторонами в части, выходящей за пределы соответствующих положений о спорах.

Если подлежащий толкованию текст разбит на параграфы, предварённые знаком параграфа и заголовком параграфа, то он толкуется по параграфам. Всякое словоупотребление толкуется, в первую очередь, если не предусмотрено иное, как указание на понятие, объём которого устанавливается в связи со смыслом соответствующего параграфа.

Указание в подлежащем толкованию тексте на момент заключения соглашения толкуется как указание на момент заключения соглашения, которым придаётся сила положению, текст которого содержит такое указание.

Указание в подлежащем толкованию тексте на настоящее соглашение толкуется как указание на положения, смысл которых устанавливается на основании толкования такого текста со всеми его изменениями и дополнениями, а также и соглашения,

частью которого они являются, со всеми соглашениями, которые являются его частями.

Указание в тексте настоящего соглашения на надлежащий порядок, а также образ, срок или иное подобное, толкуется как указание на то, что он может быть определён как соглашением (по правилам толкования указания на настоящее соглашение в таком тексте), так и избранным сторонами правом, которое управляет таким соглашением.

Указание в тексте настоящего соглашения на установленный порядок, а также положение или иное подобное, без указания на то, чем, кем он устанавливается, толкуется как указание на то, что он может быть установлен применимым правом, законом, обычаем, распоряжением властей.

Указание в тексте настоящего соглашения на предусмотренный порядок, а также условие или иное подобное, без указания на то, чем, кем он предусмотрен, толкуется как указание на то, что он может быть либо надлежащим, либо установленным (по соответствующим правилам толкования).

§ Порядок исчисления сроков. Исчисление сроков, начало и окончание их течения не зависит от того является ли соответствующий год, месяц, неделя, день: рабочим, нерабочим, будним, праздничным, високосным, любым иным.

Первым днём недели считается понедельник.

Течение срока начинается немедленно в момент завершения события, ставшего основанием начала течения срока.

Срок считается истёкшим в конце последнего дня соответствующего календарного периода, на который выпадает последний день срока, в том числе, например, недельный срок, начатый в среду, завершается с окончанием воскресенья следующей недели.

Дата определяется по месту разбирательства, а если оно не определено, то по месту происхождения события, дата которого определяется.

При определении факта исполнения срочных обязанностей, осуществления срочных действий в надлежащий срок, — сомнение толкуется в пользу надлежащего соблюдения сроков.

Используемые понятия

§ Понятие стороны соглашения. В тексте настоящего соглашения под сторонами понимаются лица, в том числе образования, обладающие способностью иметь собственную волю и действовать от собственного имени, которые в установленном порядке признаны таковыми, заключившие в надлежащем порядке настоящее соглашение или, если это явно следует из текста, иное соглашение.

§ Понятие участника разбирательства. В тексте настоящего соглашения под участниками разбирательства понимаются лица, которые участвуют или должны участвовать в возбуждаемом разбирательстве в связи с настоящим соглашением как лица, спор которых решается либо которые являются участниками правоотношений в связи с решаемым спором либо права или обязанности которых будут или могут быть затронуты решением такого спора.

§ Понятие представителя участника. В тексте настоящего соглашения под представителем участника, участников понимается поверенный, который ими уполномочен вести дело в разбирательстве от имени участника, участников на протяжении всей разумно предполагаемой продолжительности разбирательства, в связи с чем уполномочен вполне осуществлять права и исполнять обязанности участника, участников в разбирательстве, если существо таких прав и обязанностей предполагает возможность их осуществления или исполнения участником, участниками не лично.

При этом допускается исключение из соответствующего уполномочия отдельных полномочий, не влияющих по существу на успешное ведение дела или исключение которых может быть сочтено разумным подходом к ведению дела, например, допускается помимо прочего исключение полномочий на передоверение полномочий, согласование условий или заключение мирового соглашения, исполнение или оспаривание третейского решения. При этом не допускается, например, исключение помимо прочего полномочий на согласование кандидатур третейских судей, представление доказательств, заявление ходатайств, отводов, дачу объяснений, несение третейских расходов, уточнение требований, отказ от иска. Поручение представителя не может исключать исполнение им обязанностей, предусмотренных настоящим соглашением.

§ Понятие соучастника. В тексте настоящего соглашения под соучастниками в отношении какого-либо требования понимаются участники разбирательства, которые являются соистцами или соответчиками по такому требованию.

§ Понятие созаявителей. В тексте настоящего соглашения под созаявителями в отношении какого-либо иска, требования, разногласия, иного вопроса на рассмотрении понимаются участники разбирательства, которые совместно заявили соответствующий иск или требование либо поставили, в том числе путём возбуждения разбирательства, перед третейским судом для решения, разрешения вопрос, в том числе разногласие.

Круг созаявителей в отношении требования может не совпадать с кругом соистцов, в том числе если существо требования исключает его удовлетворение только в отношении созаявителей, например, в случае если соистцы являются собственниками общего имущества, являющегося предметом требования, но при этом созаявителями выступают некоторые собственники.

§ Понятие места нахождения. В тексте настоящего соглашения под местом нахождения лица понимается место жительства, постоянного или длительного пребывания физического лица для целей определения места совершения в связи с разбирательством процессуальных действий, в том числе обращения в компетентный орган, иную организацию, учреждение, орган, образование, к иному лицу. С теми же целями под местом нахождения понимается установленное место нахождения юридического лица, либо, если оно не установлено, фактическое место нахождения его конторы, либо управляющего, либо исполнительного органа. Такое место может быть указано укрупненно, если это не исключает верного определения места совершения соответствующего процессуального действия.

Для целей надлежащей доставки отправления под местом нахождения понимается точный адрес, по которому соответствующее отправление может быть фактически доставлено физическому лицу или представителю юридического лица или иному лицу, действующему в установленном порядке от его имени, либо по которому физическое или юридическое лицо обязано принимать адресованные им отправления.

§ Понятие спора. В тексте настоящего соглашения под спором понимается самостоятельный подлежащий разрешению неулаженный между сторонами вопрос, вопросы, в том числе разногласия. А если это следует из текста, то и требование по существу такого вопроса (если он не является разногласием), удовлетворение или отказ в удовлетворении которого его решает.

§ Понятие разрешения вопроса. В тексте настоящего соглашения под разрешением вопроса, в том числе спора, понимается его улаживание без предубеждений и пристрастий обоснованным решением, которое следует справедливому разбору сути вопроса.

Если допускается улаживание вопроса, не ожидающего разрешения, полностью или в части по усмотрению третейского суда, третейского судьи, компетентного органа, властей, то под разрешением такого вопроса, если иное не следует из текста, понимается также и его улаживание решением без предубеждений и пристрастий.

§ Понятие требования. В тексте настоящего соглашения под требованием (исковым, встречным требованием) понимается испрашиваемое удовлетворение или мера, меры защиты права, прав стороны или участника разбирательства по существу спора. Если удовлетворение не испрашивается явно, но, очевидно, подразумевается, то требованием считается такое подразумеваемое удовлетворение, которое решило бы для стороны или участника спор.

§ Понятие разногласия. В тексте настоящего соглашения под разногласием понимается спор между сторонами по подлежащему разрешению вопросу, по существу которого требование не заявляется или не может быть заявлено вследствие природы такого вопроса.

§ Понятие иска. В тексте настоящего соглашения под иском понимается заявление третейскому судье — или предназначенное для него — о споре, переданном, передаваемом третейскому суду на рассмотрение, возможно в соединении с имеющимся спором на рассмотрении, которым запрашивается его разрешение и которое содержит необходимые для рассмотрения такого спора сведения о нём, его существовании, требованиях, если они заявляются, — а также само содержание такого заявления, если иное не следует из существа соответствующего положения.

§ Понятие встречного иска. В тексте настоящего соглашения под встречным иском понимается иск, заявляемый в уже возбуждённом разбирательстве, если круг его заявителей нетождественен кругу лиц, которые возбудили разбирательство.

§ Понятие положения о спорах. В тексте настоящего соглашения под положениями о спорах понимаются положения о способах, правилах, процедуре, порядке, а также иные положения о: разрешении спора; образовании третейского суда; отводе третейского судьи; ведении разбирательства; принятии третейского решения, постановления о прекращении разбирательства; распределении расходов в связи с разбирательством; разрешении прочих вопросов в связи со спором или разбирательством.

В отсутствие указания в тексте настоящего соглашения на источник, которым устанавливаются положения о спорах, считается, что под положениями о спорах понимаются положения о спорах, установленные: настоящим соглашением; избранным сторонами правом, управляющим таким соглашением; третейскими оговорками; соглашениями участников в разбирательстве.

§ Понятие третейской оговорки. В тексте настоящего соглашения под третейскими оговорками понимаются любые действующие, в том числе в части, соглашения между сторонами, заключённые до возбуждения разбирательства, и устанавливающие положения о спорах: как заключённые в связи с определёнными договорами, так и самостоятельные; как являющиеся частью договоров, так и отдельные.

К третейским оговоркам также причисляется соглашение между сторонами: частью которого является настоящее соглашение; в котором стороны заявили о наличии между ними настоящего соглашения; в котором выражена воля сторон на заключение настоящего соглашения, — в той части, в которой в нём устанавливаются положения о спорах.

§ Понятие сообщения. В тексте настоящего соглашения под сообщениями понимаются любые документы, доказательства, заявления, согласия, отзывы, ответы, вопросы, ходатайства, объяснения, показания, переводы, экспертизы, уведомления, собственно сообщения, в том числе устные, а также иные материалы, в том числе приложенные (в том числе в виде ссылок) к сообщениям, которые могут иметь

доказательственное или процессуальное значение в разбирательстве, — независимо от их формы и вида, в том числе электронные (цифровые).

§ Понятие доказательства. В тексте настоящего соглашения под доказательствами понимаются любые сообщения, которые могут иметь доказательственное значение, в том числе заявления об обстоятельствах, объяснения, свидетельствования, экспертизы, показания, опросы, оценки, в том числе оценки участниками, доказательств; заявления о подложности или ошибочности доказательств, ложности или истинности каких-либо фактов. Кроме того, под доказательствами понимаются также вещи, предметы, исследование которых может иметь доказательственное значение.

§ Понятие документа. В тексте настоящего соглашения под документами понимаются письменные сообщения (возможно, с приложениями к ним), которые являются печатными либо облечены в форму (по своему назначению окончательную, не подлежащую правке, редактуре), сохраняющую содержание сообщения при печати поэлементно неизменным (свёрстанные), в том числе скан- и фотокопии, изображения с внедрённым текстом, изначально электронные (цифровые) свёрстанные нередактируемые документы.

§ Понятие компетентного органа. В тексте настоящего соглашения под компетентным органом понимается определённый, в том числе, если в установленном порядке не исключается, выбранный или уполномоченный сторонами или участниками, или наделённый в установленном порядке соответствующими полномочиями компетентный или надзорный орган, учреждение, организация, иное образование, в том числе государственный суд, в полномочия которого, которых входит осуществление в отношении третейского суда и третейского разбирательства функций (отдельных функций) по наблюдению, надзору, содействию, в том числе рассмотрению вопросов определения состава третейского суда, избрания, отвода третейских судей, прекращению полномочий третейских судей или суда, разрешению прочих вопросов в связи с третейским разбирательством, без разрешения которых судьба третейского разбирательства не может быть окончательно определена.

Компетентный орган не разрешает вопросов в связи с принятым третейским решением, в том числе вопросов о признании или приведении в исполнение третейского решения, оспаривании или разрешении иных споров в связи с принятым третейским решением.

§ Понятие третейского судьи. В тексте настоящего соглашения под третейскими судьями понимаются лица, избранные, назначенные в состав третейского суда, которые наделяются полномочиями принять третейское решение или иметь в том голос. Иные полномочия по рассмотрению спора и разрешению вопросов в связи с разбирательством производны от такого полномочия и при его утрате также утрачиваются.

Третьскими судьями также именуются лица, хотя и не имеющие или утратившие соответствующих полномочий, в том числе по причине нарушения порядка их избрания, назначения или отсутствия соответствующего полномочия у избравшего, назначившего их лица или небрежения обязанностями третейского судьи в разбирательстве, но в отношении которых отсутствие, лишение таких полномочий не подтверждено, осуществлено в надлежащем порядке, в том числе не удовлетворён их отвод, прекращение полномочий.

Если предусмотрен коллегиальный состав третейского суда, то под третейским судьёй в тексте настоящего соглашения понимается лишь председатель третейского суда, если иное не следует прямо из текста или существа соответствующего положения.

§ Понятие судебной коллегии. В тексте настоящего соглашения под судебной коллегией понимается неединоличный состав третейского суда, состоящий из председателя третейского суда и прочих судей.

§ Понятие третейского суда. В тексте настоящего соглашения под третейскими судами понимаются учреждённые по случаю спора сторонами на основании настоящего соглашения суды в составе единоличного судьи или судебной коллегии.

§ Понятие образования третейского суда. В тексте настоящего соглашения под образованием третейского суда понимается принятие полномочий всеми судьями состава третейского суда. Если из текста настоящего соглашения следует, что образование третейского суда понимается как ход его образования, то в него включаются: определение состава третейского суда путём избрания, назначения; обращения за принятием судьями состава третейского суда полномочий; принятие ими полномочий; иные действия, направленные на образование третейского суда.

§ Понятие кандидатуры третейского судьи. В тексте настоящего соглашения под кандидатурой третейского судьи понимается лицо, указание на которого определяет его личность, известную на момент такого указания. Не может считаться кандидатурой третейского судьи неопределённое лицо, в том числе личность которого станет известна позднее или определяется по каким-либо правилам.

§ Тождественность арбитражного и третейского. В тексте настоящего соглашения словоупотребления: арбитражный и третейский, — равны по смыслу и прочтению.

§ Тождественность разбирательства и арбитража. В тексте настоящего соглашения словоупотребления: разбирательство, третейское разбирательство, третейское судебное разбирательство, арбитраж, — равны по смыслу и прочтению.

§ Тождественность судьи и арбитра. В тексте настоящего соглашения словоупотребления: судья, третейский судья, арбитр, — равны по смыслу и прочтению.

§ Тожественность суда и третейского суда. В тексте настоящего соглашения словоупотребления: суд, третейский суд, — равны по смыслу и прочтению. Указание, если требуется, на суд, учреждённый властями или для осуществления власти, осуществляется путём словоупотребления государственный суд, даже если такой суд не учреждён государством или не является частью государственной системы судов.